

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Escuela de Artes Escénicas

Presentación y Producción Artística

Experiencia Onírica a través de la Danza

Previo la obtención de Título de:

Licenciada en Danza

Autor/a:

Doménica Nicole Arévalo Batioja

GUAYAQUIL – ECUADOR

Año: 2025

A g r a d e c i m i e n t o :

Agradezco, en primer lugar, a mi mamá por el apoyo incondicional que siempre me brinda y por confiar en mi proceso.

También agradezco a quienes compartieron sus sueños conmigo; cada experiencia onírica compartida fue una fuente de inspiración presente a lo largo del proyecto.

De igual manera, agradezco a quienes caminaron conmigo este proceso: Doménica Alcívar, Melanie Villegas, Michelle Cárdenas, Javier Aymacaña y, por supuesto, a mi tutora de tesis; gracias por el acompañamiento constante, paciente y crítico.

Extiendo mi gratitud a los espacios que hicieron posible este camino, y a las experiencias vividas en ellos.

Finalmente, gracias a todas mis amistades, y seres queridos por su interés en el proyecto, y por el apoyo que brindaron en cada etapa.

D e d i c a t o r i a:

Dedico este proyecto de tesis, que encarna la esencia de mi propio ser, a mi hermano menor, quien, con su forma tan despreocupada de ser y expresarse, me invitó a dejar de soñar entre las paredes de mi habitación para mostrarle al mundo aquellos sueños de los que estoy hecha.

También dedico este proyecto a mi mamá. Te dedico este tema porque fue gracias a tus palabras que se hizo posible.

Dedico este trabajo a todas las personas que amo; quienes confiaron en mí y en mis procesos. A quienes, por ambiciosa que pareciera la idea, nunca dudaron de mis capacidades y me acompañaron con amor y constancia.

Finalmente, me lo dedico a mí. Por ser como soy. Por no rendirme. Por sostenerme en cada paso, en cada caída, en cada logro. Por seguir creyendo, incluso cuando fue difícil. Por mantenerme firme durante este largo trayecto llamado universidad.

Resumen

Este proyecto de investigación-creación propone un montaje escénico que materializa el universo onírico desde la danza, explorando los sueños como lenguaje del inconsciente y como recurso compositivo. A partir de registros personales, y la recolección de sueños de un grupo de personas, se desarrollaron dispositivos como cartas de azar, laboratorio de movimiento y metodologías que priorizan la asociación libre, lo absurdo, y lo fragmentario como sistemas de composición escénica en diálogo con postulados de Sigmund Freud, y Carl Jung. Lo onírico se encarna en escena mediante una conjunción entre cuerpo, espacio, sonoridad y símbolos visuales, configurando una poética sensorial. Esta tesis concibe al espectador como un “soñador en lucidez” que recorre activamente la escena, co-creando su propio sentido narrativo. La propuesta configura una dramaturgia llena de fragmentos oníricos donde lo simbólico y lo perceptivo se entrelazan para generar una experiencia que logre sumergir a quien la transite, en un universo donde la realidad se difumina con lo onírico.

Palabras clave: Sueños, experiencia onírica, danza contemporánea, asociación libre y azar, composición escénica, rol del espectador/soñador en lucidez

Abstract

This research-creation project presents a stage production that materializes the oneiric universe through dance, exploring dreams both as a language of the unconscious and as a compositional resource. Based on personal records and the collection of dreams, a series of devices were developed—such as chance-based cards, movement laboratories, and methodologies that prioritize free association, absurdity, and fragmentation—as compositional systems in dialogue with the theoretical frameworks of Sigmund Freud and Carl Jung. The oneiric is embodied on stage through a convergence of body, space, sound, and visual symbols, giving rise to a sensory poetics. The thesis conceptualizes the spectator as a “lucid dreamer” who actively traverses the scenic space, co-constructing their own narrative experience. This proposal configures a dramaturgy composed of fragmented dreamscapes, where the symbolic and the perceptual are interwoven to produce an immersive experience in which reality is blurred with the dreamlike.

Keywords: Dreams, oneiric experience, contemporary dance, free association and chance, compositional scenic, spectator’s role

Índice:

Introducción	9
Objetivos del Proyecto:	13
CAPÍTULO 1: Maneras de composición escénica desde una lógica no jerárquica, propia de los sueños	14
Lo manifiesto y lo latente como metáfora de la composición escénica	15
Asociaciones libres: Fundamentos y aplicaciones en la creación escénica	20
Sañador en lucidez: Configuración del espectador en la escena onírica	23
CAPÍTULO 2: Desde la incoherencia de los sueños hacia el escenario: metodologías de composición escénica	25
RECOLECCIÓN DE DATOS	25
PROCESO CREATIVO:	27
1. Laboratorio de creación:	27
2. Composición y ensamble:	32
3. Consolidación:	47
CAPÍTULO 3: Materialización de lo onírico: saberes encarnados durante el proceso de creación escénica	49
Conclusiones	54
BIBLIOGRAFÍA:	57
ANEXOS:	59

Índice de figuras

Figura 1. Onise: lo liminal entre sí mismo. Presentación de pre-defensa. El gran pasillo En locación del MAAC, Guayaquil, fotografías por Cristian Ramírez.....	33
Figura 2. Onise: lo liminal entre sí mismo. Presentación de pre-defensa descenso por las escaleras en la locación del MAAC, Guayaquil. Fotografía por Cristian Ramírez.....	34
Figura 3. Onise: lo liminal entre sí mismo. presentación de estreno instalaciones del MAAC, Guayaquil. Fotografía por Aarón Camacho.....	35
Figura 4. Moodboard. Concepto de vestuarios, imágenes referenciales. Elaboración propia.....	44
Figuras 5. Prototipos 1. Tarjeta del grupo armadores y tarjeta especial. Dispositivo en función a la construcción coreográfica espacial del recorrido.....	45
Figura 6. Prototipo 2. Tarjeta carta del sueño. Dispositivo en función a la construcción coreográfica espacial del recorrido del espectador.....	46
Figura 7. Diseño final. Dispositivo en función a la construcción coreográfica espacial del recorrido del espectador.....	47
Figura 8. Ilustraciones integradas en el espacio como estrategia escénica. Propia autoría.....	59
Figura 9. Carteles propios del espacio MAAC, Intervenidos durante la obra. Propia autoría.....	59
Figura 10. ScreenShot de Live set en Ableton. Autoría Javier Aymacaña.....	61

Introducción

La danza, por su naturaleza no verbal y su capacidad de trabajar en conjunto con aspectos simbólicos y sensoriales, se presenta como un vehículo idóneo para articular un mundo onírico desde el movimiento corporal. Los sueños, por su parte, constituyen un lenguaje liminal¹ entre lo consciente y lo inconsciente en el cuerpo, funcionando como puente entre ambos estados de la experiencia, y gracias a su potencia simbólica y sensorial pueden ser trasladados a la escena, abriendo posibilidades dramáticas que escapan de estructuras narrativas convencionales y ofreciendo experiencias que invitan al espectador a habitar dicho espacio liminal donde lo racional, el material del inconsciente y lo intuitivo coexisten y dialogan.

Desde muy pequeña he tenido la capacidad de recordar mis sueños con frecuencia. Aunque muchos surgían de situaciones cotidianas, me generaban bienestar y una profunda fascinación. Con el tiempo, comencé a registrar mis sueños, al volver a ellos, revisarlos e intentar comprender el contenido y estructura que los compone, muchas veces encontraba sentido más adelante, revelando aspectos que no comprendía del todo en el presente. Esta práctica se volvió una forma de autoconocimiento, una vía para acercarme a aquello que habita en mi inconsciente y aún no ha sido procesado desde lo consciente.

Mi interés hacia los sueños se potenció durante la carrera de Danza, particularmente en la materia “Reflexionar la danza”, impartida por Sofía Mera, mi actual tutora de titulación. Fue allí donde comencé a vincular los postulados de Freud sobre el inconsciente, descubriendo que los sueños son manifestaciones simbólicas de deseos reprimidos, memorias y vivencias. Todo aquello que percibimos diariamente queda registrado en el cuerpo, y es transformado simbólicamente durante el sueño.

Puedo decir entonces, que, a lo largo de mi vida, he sido atravesada por este gusto hacia el acto de soñar y poder recordarlo, pero es a partir de mi primer semestre que realmente conozco y me intereso sobre el funcionamiento de nuestra mente en relación con el cuerpo. Es recién en 2024 que lo retomo de forma investigativa para un fin profesional dentro de la creación escénica.

¹ En este proyecto “liminal” se refiere a: período de transición, un umbral entre dos estados o fases distintas.

A lo largo de esta investigación-creación se desarrollaron distintos ejes conceptuales, metodológicos y sensibles en torno a la relación entre los sueños, el inconsciente y la puesta en escena.

El capítulo 1 mantiene un enfoque conceptual, y teórico que aborda la composición escénica desde una lógica onírica. Se establece un diálogo comparativo entre el contenido manifiesto y el contenido latente de los sueños, con la escena como espacio capaz de encarnar lo onírico. Se abordan conceptos como lo absurdo, lo simbólico y la asociación libre como fundamento metodológico y compositivo. Además, se comprende el rol del espectador como co-creador del sentido narrativo de la obra, nombrándolo como “soñador en lucidez” para su configuración dramática durante la experiencia escénica.

El capítulo 2 profundiza en las estrategias compositivas empleadas durante el proceso de creación. Se establece una metodología que articula la activación del azar, la recopilación de sueños y el cuerpo como recursos que permiten materializar lo onírico. Se detallan las fases del proceso creativo: laboratorio de creación, composición y ensamble, y consolidación del montaje coreográfico integrando los hallazgos emergentes, y las decisiones dramáticas.

Por último, el capítulo 3 reflexiona acerca de los saberes encarnados a lo largo del proceso de investigación-creación, reflejando los conocimientos emergentes desarrollados desde la investigación junto con la práctica corporal. Destaca los saberes sensibles adquiridos a través de la práctica dancística y su relación con la creación escénica. Por consiguiente, las conclusiones se presentan desde un enfoque poético-personal, como un espacio de reflexión que refleja la resolución de los objetivos planteados, y al mismo tiempo, se da apertura a nuevos cuestionamientos que emergen del proceso vivido.

Esta investigación-creación toma como referencia algunas ideas del psicoanálisis freudiano —particularmente en torno a la interpretación de los sueños— en diálogo con aspectos del pensamiento simbólico de Jung y con prácticas de creación escénica en danza. El estudio se orienta a partir de experiencias personales y colectivas en torno a los sueños, centrándose en el análisis poético de ciertos elementos simbólicos recurrentes en dichas experiencias registradas para su posterior translación hacia un lenguaje escénico. Todo esto, a través de maneras de composición que priorizan las memorias fragmentadas

de los sueños, la asociación libre y lo absurdo (desde una lógica racionalista), como fundamento metodológico para la creación.

Como referentes principales del campo artístico que han aparecido en esta investigación están la obra ECOS, de la chilena Katty Soto², que, en formato de videodanza, aborda el tema de lo onírico. Muestra un viaje a lo primitivo, lo que está escondido en el inconsciente y aparece en los sueños. Otro referente es el bailarín Juan Esteban López, de Medellín, desarrolló su trabajo de titulación en Danza titulado “Onírico”³, basado en sus propios sueños de infancia, incorporando elementos visuales junto al uso del collage, el azar y el surrealismo, tomando como referente teórico y metodológico las prácticas implementadas por el coreógrafo Merce Cunningham. Este último se vuelve también uno de mis referentes con respecto a métodos compositivos que implementan el uso del azar. Como referente más cercano, integro la obra “Falsos Improbables” dirigida por Talía Falconí⁴, obra que tuve la oportunidad de observar y tener una experiencia más próxima. La obra parte desde los sueños de cada participante para su composición, siendo esta una metodología también presente durante mi proceso. Aquello que me interesa: la forma en la que hace visible y genera una especie de collage de subconscientes individuales entrelazándose y mezclándose entre sí.

Este proyecto en particular propone, por su parte, realizar una construcción escénica que emerja del acto de ingresar en el campo onírico propio y de mis compañeros intérpretes/cocreadores, de la reflexión e interpretación de sueños personales y colectivos. La propuesta, materializa lo onírico como una experiencia sensible que se expande desde la exploración coreográfica hacia el espacio escénico, activando relaciones sensoriales entre cuerpos, elementos escenográficos y espectadores. Busco lograr sumergir al espectador en una experiencia, que, por medio del movimiento, recursos escénicos, aspectos sonoros, transmitan la naturaleza característica de los sueños. Por lo tanto, se propone una dramaturgia no lineal que no responde a una lógica racional, sino a la lógica propia del inconsciente.

² Katty Soto. ECOS, videodanza. Plataforma Azul. Youtube, publicado el 13 de noviembre del 2023. <https://youtu.be/12QG-gqSOzc?si=YTpnp5WYyDvwJKJz>

³ Lopez Acosta, Juan. *Onírico: proyecto de investigación-creación en danza contemporánea a partir del estudio de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud y Carl G. Jung*. (tesis de licenciatura, Universidad de Antioquia, Colombia, 2020) <http://hdl.handle.net/10495/14750>

⁴ Falsos Improbables, se estrena en la Universidad de las Artes el 12 de diciembre del 2024. Obra correspondiente al proceso de montaje coreográfico de los estudiantes de la 10ma generación de la carrera de Danza de la UArtes.

La propuesta mantiene una conexión directa con el espacio físico en el que se llevará a cabo, siendo este un lugar capaz de evocar y manifestar la estética onírica a materializarse. La construcción escénica no está planteada para ser activada en espacios teatrales convencionales, sino para un lugar cerrado que dé paso a generar diversos ambientes, distintas perspectivas, lo que permitirá al espectador transitar de maneras diversas, mediante estímulos de diversa naturaleza (lumínicos, corporales, narrativos, etc.) para ser co-partícipe. De alguna forma el espacio o lugar donde se llevará a cabo la propuesta escénica tiene el afán de situar al espectador y artistas en esta evocación colectiva onírica, gracias a los diversos elementos que componen la escena.

A lo largo del presente texto se integran reflexiones personales surgidas directamente del proceso creativo, identificables por estar escritas en cursiva. Estas no corresponden a un registro de bitácora como tal, sino que emergen en el mismo acto de escritura, desde una voz subjetiva que reflexiona en diálogo con la práctica artística. Esta decisión responde a la naturaleza misma de la investigación, en la que el cuerpo, la experiencia y la intuición juegan un papel central en la producción de sentido. Lejos de constituir un desvío de lo académico, estas inserciones buscan dar cuenta de una forma de pensamiento que se construye en movimiento, entre lo vivido, lo creado y lo narrado.

Trabajar desde el campo de los sueños permite a los bailarines generar prácticas no previstas desde lo racional, prácticas que no solo abren puertas para la creación, sino también otros modos de comprender la propia vivencia en este mundo tan complejo. Los sueños, — y todo el material puro del inconsciente— se convierten en un facilitador de recursos casi inagotables. Es una invitación a ser amigos de lo inesperado, a dejarse afectar por lo que irrumpe sin aviso, para que eso trastoque las convenciones en las formas de realización coreográfica y, al mismo tiempo, sea una oportunidad para re-pensar las formas de realización personal.

**¿De qué maneras puede la comunicación del inconsciente, a través de los sueños, producir una construcción escénica que invite al espectador a sumergirse en una experiencia onírica?*

Objetivos del Proyecto:

Objetivo general:

Construir un montaje escénico que emerja de la reflexión e interpretación de sueños personales y colectivos, para encarnar lo onírico como una experiencia sensible que se expande desde la exploración coreográfica hacia el espacio escénico, activando relaciones sensoriales entre cuerpos, elementos escenográficos y espectadores.

Objetivos específicos:

- Investigar elementos recurrentes en sueños personales y colectivos mediante un registro, para identificar detonantes simbólicos, sensoriales y emocionales que nutran la creación del universo escénico.
- Indagar recursos coreográficos, dramaturgicos, y escenográficos que permitan traducir lo onírico al lenguaje escénico, priorizando una atmósfera sensorial que habilite la expansión⁵ desde lo coreográfico hacia la experiencia del espectador.
- Componer la propuesta escénica integrando las indagaciones previas, con el objetivo de materializar una experiencia que encarne y proyecte el universo onírico.

⁵ Expansivo: El término expansivo hace referencia a una repercusión que se proyecta en el espacio y en la relación con otros cuerpos. Aquí, la experiencia personal no se limita al ámbito individual, sino que se extiende, generando dinámicas colectivas y afectando a otros cuerpos y espacios. Lo expansivo no excluye a lo inmersivo, sino que lo contiene como un punto de partida.

CAPÍTULO 1:

Maneras de composición escénica desde una lógica no jerárquica, propia de los sueños

La danza y el movimiento funcionan como lenguaje corporal capaz de crear una conexión entre dos dimensiones, lo intangible de los sueños, que refiere al inconsciente, y lo material. Por lo tanto, el cuerpo se sitúa en el umbral entre nuestro mundo interior psíquico y la realidad externa. En este sentido, para la investigación resulta interesante profundizar en cómo desde el psicoanálisis el inconsciente se manifiesta en el cuerpo. Dice Raquel Guido en Teorías de la corporeidad:

El psicoanálisis nos presenta un cuerpo erógeno, ligado a la pulsión y al deseo, de un sujeto estructurado desde el inconsciente. El psicoanálisis rompe con un enfoque racionalista e instrumental propio del enfoque biológico y, de este modo, pone de relieve un orden arcaico, preverbal, fragmentado, múltiple.⁶

Por ende, la teoría psicoanalítica comprende al cuerpo en relación con la mente, el inconsciente y la expresión corporal. Sugiere que el cuerpo también adquiere experiencias de manera inconsciente, siendo éstas comprendidas de forma indirecta mediante una traducción simbólica, que se hace visible por medio de los sueños, según Freud.⁷ Este mensaje encriptado se manifiesta por medio de elementos simbólicos. *Es muy común que cuando soñemos, el contenido que éstos tienen parezca no tener sentido alguno, llegando a manifestarse de maneras absurdas, carentes de lógica; siendo el mundo de los sueños un espacio en donde la razón no entra*⁸.

La experiencia primitiva, [...] por ser inconsciente solo puede ser aprehendida a través de refracciones, que, en un juego de ocultamiento y develamiento, se constituyen en lenguaje a través del cual la experiencia del cuerpo queda incluida en un sistema que le otorga significación.⁹

⁶ Guido, Elsa Raquel. *Teorías de la corporeidad: distintas representaciones del cuerpo en occidente*. Buenos Aires, 2014. Pg.14

⁷ Sigmund Freud. *La Interpretación de los sueños*. Leipzig, Wien, 1900.

⁸ Las frases en cursiva corresponden a reflexiones personales surgidas en el proceso de creación. No provienen de una bitácora específica, sino que emergen en el acto de escritura como parte de una voz subjetiva que acompaña la investigación desde la experiencia. Aquellos pensamientos de opinión, y diálogo personal.

⁹ Guido, Elsa Raquel. *Teorías de la corporeidad: distintas representaciones del cuerpo en occidente*. Buenos Aires, 2014. Pg.14

Lo manifiesto y lo latente como metáfora de la composición escénica

María Laura Sierra menciona en relación con “La interpretación de los sueños” de Freud, «Todo sueño tiene un contenido manifiesto y un contenido latente»¹⁰. Comprendiendo como “contenido manifiesto” a aquello que el sueño cuenta, es decir, la narrativa que lo compone, y como “contenido latente” al mensaje que está oculto y no es literal.

Para esta investigación propongo una analogía entre estos conceptos y los niveles de significación presentes en la escena: por un lado, el contenido manifiesto de la puesta en escena comprende los elementos visibles y objetivos que el espectador percibe — movimientos, objetos, imágenes, acciones—; por otro lado, el contenido latente se relaciona tanto con los significados inconscientes que emergen durante el proceso de creación, como con las interpretaciones, emociones o resonancias sensoriales que estos elementos despiertan en el espectador. Este contenido latente no es literal ni explícito, sino que se manifiesta de forma simbólica a través de la experiencia vivida en escena.

La relación entre el inconsciente, lo simbólico y lo absurdo constituye un entramado fundamental para entender cómo estos contenidos operan en la composición escénica. El inconsciente por su parte, según la concepción freudiana, tiene un modo de comunicación que usa la abstracción como sistema de ocultamiento para cifrar un mensaje. Esta abstracción se construye a través de un lenguaje de símbolos propio de los sueños. María Laura Sierra explica sobre lo que se menciona como “elaboración secundaria” que:

La conciencia no se entera del sueño tal como fue concebido. La censura deforma el sueño mientras éste lucha por expresarse, elimina lo escandaloso, modifica algunas partes hasta volverlas irreconocibles.¹¹

Dicha modificación, —la censura que deforma el sueño para hacerlo tolerable a nivel consciente— frecuentemente se presenta de manera absurda cuando se observa desde una lógica consciente. Esta aparente expresividad irracional, es característica de cómo se manifiesta el inconsciente. En este contexto aparece el contenido manifiesto, compuesto por elementos simbólicos —imágenes, personas, objetos, situaciones, acciones— que escapan de una interpretación literal, ya que no responden a una lógica

¹⁰ Sierra, María Laura. *Los sueños de Sigmund Freud*. Distrito Federal, México. 2009, pp. 102

¹¹ Sierra, María Laura. *Los sueños de Sigmund Freud*. Distrito Federal, México. 2009, pg.102.

racional¹². Estos componentes remiten a lo absurdo, lo fragmentado, lo etéreo e inesperado, y están a disposición de la comunicación del inconsciente.

Ahora bien, en la puesta escénica, lo simbólico habita el umbral entre el contenido manifiesto y el latente. Los símbolos escénicos —ya sea un objeto descontextualizado, o una acción en repetición— funcionan como significantes sumamente versátiles, pues, más allá de su sentido literal, pueden desencadenar múltiples significados y generar sensaciones profundas. Esta capacidad simbólica presente en la escena permite articularse simultáneamente en dos niveles: como elemento visible (manifiesto) y como portador de sentidos ocultos (latente).

Lo absurdo, por su parte, no se comprende como la plenitud en incoherencia; para este caso, se posiciona como una lógica alternativa, capaz de articular y construir un sentido que desafía parámetros racionales convencionales. Entonces, trayendo la definición del término “absurdo” como lo contrario y opuesto a la razón, lo dicho o hecho irracional,¹³ se puede decir, en términos generales, que lo absurdo, es una de las características que definen la forma en la que los sueños se presentan. Este aspecto, dentro de las artes escénicas, puede generar distintas dinámicas compositivas alejadas de una estructura tradicional o lógica racional. Entrar en lo absurdo abre un abanico muy amplio de posibilidades para la creación, dando apertura a explorar nuevas formas de percepción y significación.

A lo largo de la historia del arte, han surgido diferentes movimientos y creadores que han trabajado desde esta lógica alternativa. El surrealismo por su parte conecta con esta perspectiva, y mantiene una relación casi directa con este proceso creativo. André Breton, precursor de esta vanguardia, escribe el primer manifiesto surrealista en 1924, en el cual expone los principios del surrealismo, definiéndolo como «Dictado del pensamiento, con exclusión de todo control ejercido por la razón y al margen de cualquier preocupación estética o moral.»¹⁴

¹² A lo largo de la investigación se problematizan las lógicas conscientes, aquellas sujetas a una comprensión racional y ética, en contraste con la lógica que se manifiesta en los sueños. En este proyecto, el término “lógica racional” hace referencia a las formas de pensamiento estructuradas desde la razón, lo lineal, causal, y jerárquico; aquellas comprendidas dentro de marcos tradicionales o convencionales que buscan orden, coherencia y sentido bajo parámetros de la razón consciente. Contraponiéndose a esta, la lógica onírica — el inconsciente— opera desde lo fragmentario, lo simbólico y lo no lineal, dando lugar a formas de percepción y construcción escénica alternativas.

¹³ Real academia española, *Diccionario de la lengua española*. 23.ª ed., versión en línea. <https://dle.rae.es>.

¹⁴ Breton, André. *Manifiestos del surrealismo. Traducción, prólogo, y notas de Aldo Pellegrini*. Editorial Argonauta, Buenos Aires. 2001. Pg.44

El surrealismo brinda una perspectiva de creación desde el inconsciente, que le permite manifestarse libremente sin juicios sobre el resultado. Por ello, traigo como referencia a René Magritte y su obra “La invención colectiva”¹⁵. El cuadro representa de manera convincente el significado de lo absurdo. Esta obra, mediante la inversión de lo esperado —como es el caso de la sirena con rostro de pez, y cuerpo de mujer— pone en evidencia cómo el absurdo se convierte en un método capaz de resignificar experiencias cotidianas, creencias tradicionales. En este caso se trata de una deconstrucción de conceptos construidos bajo una mirada racional, dando paso a nuevas lecturas posibles desde la lógica onírica, construyendo así un sentido diferente al esperado.

Por otro lado, en el llamado Teatro Postdramático se menciona las imágenes oníricas, comprendiendo que:

Lo esencial en el sueño es la no jerarquía entre imágenes, movimientos y palabras. Los pensamientos oníricos manejan una estructura que se asemeja al collage, el montaje, y el fragmento y no al desarrollo de acontecimientos lógicamente estructurados.¹⁶

Para una mejor comprensión de lo postulado traigo de ejemplo dos obras que tocan el tema del inconsciente a través de las imágenes oníricas y dan muestra de ello por medio de la composición que las constituye. Como primer referente integro a Katty Soto, con su obra: ECOS¹⁷, la cual en formato de videodanza integra y refleja la estructura en la que se manifiestan los sueños. La obra muestra varias escenas llenas de irrupciones de espacio y de sentido racional, aludiendo a lo absurdo. De ese modo hace notorio el lado inconsciente del ser humano, espacio donde elementos que no se relacionan dentro del mundo cotidiano y real, en este caso por medio de la videodanza, son posibles.

Como segundo referente, comparto una obra estrenada recientemente que, me parece que refleja contundentemente una estructura semejante a la idea del collage. “Falsos Improbables” bajo la dirección de Talía Falconi, es una obra cargada de simbolismos y momentos que se cruzan y se mezclan entre sí; genera un collage de

¹⁵ Magritte, René. *La invención colectiva*. Bélgica, 1934. Imagen en línea. <https://historia-arte.com/obras/magritte-la-invencion-colectiva>

¹⁶ Lehmann, Hans-Thies. *Teatro postdramático*, Cendeac. Murcia, España 2013. Pg. 146

¹⁷ Katty Soto. *ECOS*, videodanza. Plataforma Azul. Youtube, publicado el 13 de noviembre del 2023. <https://youtu.be/12QG-gqSOzc?si=YTpnp5WYyDvwJKJz>

narrativas ficticias durante la puesta escénica. Esta obra evoca, como menciona su propia sinopsis: «subconsciente individual vs. contexto social»¹⁸

Al tratarse de una obra desarrollada en un entorno tan cercano al mío (la Universidad de las Artes) el acceso al diálogo con los participantes se vuelve más factible. A través de las conversaciones que pude establecer con mis colegas intérpretes-creadores, previo a tener la oportunidad de observar el resultado, logré conocer cómo emergió el proceso creativo empleado, el cual utiliza los sueños de cada participante como herramienta esencial para la construcción de la obra.

Desde la perspectiva de ser espectadora, noto cómo la obra no maneja una lógica racional, ni tampoco busca poner en escena narrativas de manera estructurada convencionalmente. En su lugar materializa en esencia pensamientos oníricos: esa ausencia de jerarquía entre imágenes, movimientos, símbolos, materialidades, y palabras que caracteriza el mundo de los sueños. Para sustentar esta percepción, rescato dos comentarios de personas cercanas que, tras presenciar la obra, me expresaron textualmente:

¿Qué entendiste?

No entendí nada.... ¿De qué trataba?

Mientras tanto yo: en plenitud de placer, un disfrute total, visual y sensorial hacia cada momento y detalle que percibí. Sí, era bastante información, pero no considero que hubiera algo que entender, o tal vez sí, es justamente eso la comunicación del inconsciente, sueños que al despertar nos dejan con preguntas y sensaciones. No se manifiesta un mensaje de manera literal, sino de forma latente.

La danza en sí misma, las obras de danza —si comprendemos la danza como lenguaje que comunica un mensaje— no lo hace de manera literal, generalmente (por no decir siempre) lo manifiesta a través de signos, como comúnmente se conoce dentro del ámbito artístico escénico. Como señala Natalia Ollora en el artículo “La comunicación en danza. Principios para la semiótica:

¹⁸ Colectivo OMNIA. *Falsos Improbables*. Publicación de Instagram: 9 de diciembre del 2024. <https://www.instagram.com/reel/DDXoOQLPKLO/?igsh=YTVwZGE3MHBwd29v>

La danza utiliza un sistema específico de signos con los que construye el significado en las creaciones, estos signos conforman los elementos de significación, que no son más que los elementos de creación que aportan un significado a las obras dentro del proceso de comunicación y en concreto, a la recepción.¹⁹

En este sentido, según la perspectiva citada de Bobes «los espectáculos, y la danza como espectáculo artístico, son fundamentalmente prácticas semióticas y todo lo que se pone en escena se convierte en signo»²⁰ lo que refuerza la comprensión de que la danza, utiliza diferentes códigos que generan sentido a través de ella.

Bajo esta misma perspectiva, entra al diálogo la forma y las estrategias compositivas que implementó Juan López de la Universidad de Antioquia, en su proyecto de titulación en Danza, titulado: Onírico. López denomina la escena onírica como un collage en movimiento. Su trabajo compositivo absorbe del movimiento estético del collage, planteando así la construcción de su solo coreográfico como un universo que reúne distintos elementos a modo de conversación superpuesta, integrada por imágenes, videos, musicalidad, iluminación y por supuesto gestos de movimiento²¹.

Me encuentro en constante diálogo con ciertas nociones del psicoanálisis freudiano, en conjunto con planteamientos de Jung, lo que los posiciona como interlocutores simbólicos que enriquecen mi mirada sobre el inconsciente. Integro de estos marcos teóricos ideas que he interpretado desde un lugar lúdico y creativo, en particular aquellas que se refieren a la manifestación del inconsciente, como el sueño. Por ello, para este proyecto se vuelve relevante nombrar y reconocer el uso de métodos que den lugar al fragmento, lo inesperado, y lo aleatorio, en diálogo con el concepto de asociación libre, que constituye el siguiente eje que sostiene mi investigación:

¹⁹ Ollora, Natalia, *La comunicación en danza. Principios para la semiótica*, Tsantsa. Revista de Investigaciones Artísticas núm. 11 (2021): 26.

²⁰ Bobes, Maria. C. *Semiología de la obra dramática (Michigan: Taurus, 1987)*, citado en Natalia Ollora-Triana, «La comunicación en danza. Principios para la semiótica», Tsantsa. *Revista de Investigaciones Artísticas* núm. 11 (2021): 27.

²¹ López, Juan. E. *Onírico, Proyecto de Investigación-Creación en danza contemporánea a partir del estudio de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud y Carl G. Jung*. Medellín, 2020. pg 36.

Asociaciones libres: Fundamentos y aplicaciones en la creación escénica

La asociación libre es un concepto originado en el psicoanálisis, desarrollado por Sigmund Freud a partir de experiencias previas como las de Jean-Martin Charcot, quien utilizaba la hipnosis y el método catártico para tratar casos de histeria. Influenciado por estos enfoques, Freud propuso una forma alternativa de reemplazar tales métodos, la cual no dependía de una sugestión hipnótica, sino de permitir la expresión indirecta de contenidos mentales reprimidos: la asociación libre.

Este procedimiento puede resumirse a la siguiente frase “decir todo lo que cruce por la mente”. Implica permitir que las palabras, pensamientos, imágenes que aparezcan espontáneamente, fluyan sin filtros conscientes ni planificación previa. Desde la perspectiva freudiana, se trataba de un método destinado a sortear los mecanismos de represión y bloqueo que impedían el acceso consciente de contenidos mentales demasiado perturbadores o traumáticos.²² En este contexto Freud interpretaba los sueños como «hipotéticas manifestaciones de lo inconsciente y reprimido, pasadas por un filtro de simbolismo»²³.

Si bien este proceso puede ser por momentos más fluido y fácil en su abordaje, a menudo resulta desafiante por su complejidad, debido a las retenciones conscientes que intentan impedir que emerja todo aquello que se atraviesa por el pensamiento, creyendo que puede llegar a ser insignificante, absurdo, o desatinado.²⁴ Aun así, por muy fuera de las lógicas habituales que parezca, la información que se libera a través del ejercicio puede convertirse en materia valiosa para llevar la construcción escénica a un nivel onírico. Es una forma de otorgar sentido poético o escénico a aquello que se expresa de manera libre desde el inconsciente.

Por lo tanto, la asociación libre se vuelve una herramienta esencial durante los procesos de creación, no con fines terapéuticos sino porque da paso a la revelación de imágenes, palabras, y narrativas a las que difícilmente se logra acceder desde procesos más racionales.

²² Adrián Triglia, *¿Qué es la asociación libre en el Psicoanálisis?* Psicología y mente. 2017

²³ Adrián Triglia, *¿Qué es la asociación libre en el Psicoanálisis?* Psicología y mente. 2017

²⁴ Marcos Guter, Norberto C. Marucco. *Asociación libre y atención flotante*. 1984

Durante la práctica, implementar este concepto personalmente me funciona para que la toma de decisiones no se convierta en algo muy mecanizado, racional, que mantiene una visión externa que se rige desde una pregunta de ¿será esto correcto? De algún modo, es un proceso que me permite soltar todo aquello que mantiene una rigidez, para permitirle a lo inesperado, al azar o arbitrario entrar, dejándonos sorprender para abrazar aquello.

Soy una persona que mantiene un pensamiento muy presente en su diario vivir, soy creyente de que nada ocurre por azar, y todo tiene un propósito. Considero que mantener este pensamiento, me vuelve alguien que comprende y encuentra sentido en situaciones azarosas, porque soy capaz de construir mi propio sentido. Considerando así, que el sentido no es inherente, se lo construye. No estoy aquí para sobreponer mi pensamiento personal sobre la vida, ni tampoco vengo a definir o defender teorías existencialistas, pero me parece que este aspecto íntimo de mi forma de ver el mundo es también reflejo de las decisiones y procesos creativos que estoy llevando a cabo para este proyecto.

En una construcción escénica, el significado emerge constantemente por medio de signos, asociaciones, y del propio movimiento...²⁵

Con todo esto quiero decir que, no estoy dejando que el azar o lo inesperado entrelace y construya todo libremente sin un motivo aparente, no funciona así. Para este proceso el azar se convierte en un aliado, puesto a mi disposición. Se convierte en una herramienta que trabaja a través de mí, que surge a partir de una decisión consciente, y propia para existir. Por lo tanto, lo azaroso, es una vía para ampliar el sentido, no para sustituirlo.

Teniendo esto en cuenta, considero pertinente dar mención a Merce Cunningham, quien, gracias a su interés exploratorio hacia el azar como método para la composición, generó cambios notables sobre la perspectiva que se tenía hacia la danza y sus formas de creación coreográfica, llevándola así a ser contemplada desde una visión más panorámica, expandiendo el campo de posibilidades creativas.

A partir del texto “La estética del Collage dentro de la propuesta dancística de Merce Cunningham” escrito por Edgar Vite Triscareño, encuentro una resonancia significativa con mi propio proceso de investigación. El autor aborda una reflexión acerca de las formas de creación que mantenía Cunningham y cómo estas llevan una relación

²⁵ Reflexión personal en cursiva, según convención establecida.

con la técnica del collage. Triscareño menciona como aspecto clave dentro de los procesos compositivos del coreógrafo, la fragmentación de elementos.²⁶

La forma en la que Cunningham empleaba estos métodos, funcionaba de manera fragmentada, cada elemento en construcción —música, movimiento— era capaz de funcionar independientemente. El azar era el medio encargado de producir el ensamble compositivo.²⁷ Triscareño denomina a esta conjunción de elementos fragmentados como: estética del collage en el campo dancístico. Todo esto presente en las creaciones de Cunningham, es debido a que el coreógrafo mantuvo una visión que lo distanciaba de creaciones que busquen una unidad narrativa «deseaba eliminar toda carga subjetiva y toda posible lectura emocional en sus montajes».²⁸

En mi caso, la utilización del azar está vinculada con la asociación libre, generando una retroalimentación constante entre ambas. Sin embargo, a diferencia de Cunningham —en quién el azar incide directamente en la composición final, dando estructura y forma al montaje— en mi proceso se utiliza en una fase precoreográfica. Particularmente durante los momentos de laboratorio, el azar se activa a través del dispositivo que diseñé para ello. En este espacio, funciona como una estrategia para generar material de movimiento, ideas, atmósferas y otros elementos creativos desde una lógica no racional. Así, el azar y la asociación libre operan como un modo de pensamiento alternativo, que desplaza la razón para habilitar la emergencia de lo inesperado e intuitivo. Todo ese material, posteriormente, se convierte en el insumo para la estructuración de la propuesta final.

²⁶Tiscareño, Edgar. V. *La estética del Collage dentro de la propuesta dancística de Merce Cunningham*. Revista Noxus Comunicación. Noviembre 23, 2015. Pg.168.

²⁷ Tiscareño, E. *La estética del Collage...* 2015.

²⁸ Tiscareño, E. *La estética del Collage...* 2015. Pg.169

Soñador en lucidez: Configuración del espectador en la escena onírica

El espectador comprende un rol importante dentro de las artes escénicas; es quien completa la obra y le otorga una dimensión viva, haciendo que el movimiento y la danza trasciendan y se expandan. En el contexto de este proyecto, es importante reflexionar sobre cómo posicionar y configurar al espectador dentro de la propuesta. Desde hace décadas, el rol del público ha sido objeto de estudio y análisis, y muchas investigaciones han propuesto nuevas perspectivas, entre ellas la idea de que el espectador puede adoptar una postura activa y participativa durante el acontecimiento escénico. En el teatro posdramático, por ejemplo, según Hans-Thies Lehman, ya no se presupone un espectador pasivo, sino que se apela a su capacidad de construcción de sentido.²⁹

La construcción del rol del espectador en la escena onírica propuesta en este proyecto se concibe como la de un agente activo, un co-creador de sentido que, a partir de lo que percibe, observa y experimenta, genera sus propias asociaciones. Bajo esa lógica, se lo determina como un *soñador en lucidez*.

Utilizo el término “soñador” para connotar y posicionar al espectador dentro de lo que sería la experiencia onírica; alude al estado de inmersión subjetiva que se propone. Mientras que “en lucidez” refiere al estado en que el transita la escena. El adjetivo señala este espacio de materialización onírica, donde el soñador entra por decisión consciente y permanece lúcido sobre lo que ocurre. Sin embargo, no implica un control total sobre la experiencia, sino una consciencia tenue y flotante: el espectador sabe que está dentro de una obra, pero se deja afectar, guiar y mover por las señales simbólicas que aparecen durante el recorrido. Su experiencia es inevitablemente moldeada por la configuración de la propuesta. Los signos escénicos, las atmósferas sensoriales, y los cuerpos en escena orientan y condicionan la vivencia del recorrido onírico, sin imponer un sentido cerrado.

A raíz de eso, para esta configuración del espectador, resulta útil el arquetipo del laberinto, comprendido como símbolo de un viaje hacia el inconsciente, hacia la búsqueda de lo oculto. Aunque Carl Jung no lo desarrolla como un símbolo específico, en su libro “El hombre y sus símbolos” se plantea que los sueños suelen manifestar arquetipos compartidos que emergen del inconsciente colectivo, funcionando como representaciones

²⁹ Lehmann, Hans-Thies. *Teatro posdramático*. Cendeac. Murcia, España. 2013.

simbólicas de procesos internos profundos en cada individuo.³⁰ Retomando esta perspectiva, el proyecto se alimenta de este arquetipo como metáfora del recorrido escénico: una estructura simbólica que activa asociaciones, emociones, y resonancias personales en el público. Así, se comprende a la escena como un espacio liminal donde el espectador es invitado a sumergirse en su propia profundidad.

En este sentido, la propuesta escénica no solo cuestiona al espectador desde el lenguaje simbólico y sensorial, sino también desde la espacialidad física: el recorrido que se efectúa comprende distintos ambientes, lo que forma parte del tránsito hacia el inconsciente. Cada fragmento espacial activa una capa distinta de la experiencia, invitando al soñador a confundirse, encontrarse, contemplar, avanzar y todo esto según lo que su cuerpo perciba durante la escena.

³⁰ Jung, Carl G. *El hombre y sus símbolos*. Paidós. España. 1995

CAPÍTULO 2:

Desde la incoherencia de los sueños hacia el escenario: metodologías de composición escénica

«El sueño es el modelo de la estética teatral no jerárquica, herencia del surrealismo»³¹ — Hans-Thies Lehmann.

Nunca he tenido una mirada externa que me nombre como “rebelde” pero sí es cierto que mucho de mi pensar se opone a criterios jerárquicos convencionales. En mí existe un deseo interno de hacer todo a mi manera, aunque las normas y los márgenes académicos no me ofrezcan tanta libertad. Si por mi fuera, entregaría mis apuntes y cuadernos llenos de tachones, garabatos, y formatos de escrituras un poco caóticos o “desorganizados”. Mis cuadernos no responden a una lógica convencional, ni a un desarrollo estructurado de antemano. Todo esto que menciono mantiene un vínculo con la forma en la que se presentan los sueños, aquella naturaleza onírica que responde a un orden irracional, al collage, lo arbitrario y lo fragmentado³².

Esta misma lógica fragmentaria y no lineal que caracteriza tanto mis procesos de escritura como la naturaleza inherente de los sueños, se convierte en la base que sostiene la metodología propuesta para este proyecto de investigación-creación. Por lo tanto, el proceso de composición escénica adopta estrategias que respetan y reproducen la incoherencia productiva de lo onírico, estructurándose como un sistema de fases interconectadas que dialogan entre sí de manera orgánica y no jerárquica. Cualquier punto puede conectarse con otro sin necesidad de una raíz central.

RECOLECCIÓN DE DATOS

La etapa preliminar de indagación que se genera aborda un aspecto teórico-experiencial que consiste en recopilar sueños, estos se constituyen como una herramienta fundamental durante el proceso creativo. Esta recolección se realiza a través de distintos dispositivos: encuestas, entrevistas en profundidad con el elenco y con colaboradores externos, así como también mediante la implementación de un diario de sueños personales. A ello se suman sueños compartidos colectivamente, que circulan como archivo onírico común dentro del grupo de trabajo.

³¹ Lehmann, HansThies. *Teatro postdramático*, Cendeac. Murcia, España 2013. Pg. 146

³² Reflexión personal en cursiva, según convención establecida.

Para esto, la encuesta realizada mediante Google Forms³³, durante las primeras semanas de la investigación (21 de abril) compartida con artistas en formación y docentes de distintas disciplinas de la Universidad de las Artes, conocidos, amigos cercanos y familiares tuvo como propósito identificar, en un rango más amplio, las similitudes y elementos recurrentes presentes en los sueños de forma colectiva. Su diseño responde a una necesidad personal de indagar ciertos patrones presentes en mis propios sueños, y a la formulación de hipótesis relacionadas con la manera en que se manifiesta el lenguaje del inconsciente dentro de un mismo marco cultural artístico relacionado con la danza.

A partir de estas observaciones, la encuesta me permitió contrastar y profundizar desde una perspectiva colectiva. La mayoría de las respuestas provinieron de personas artistas vinculadas a las artes escénicas y, en menor medida, de no practicantes de la danza. Según los resultados obtenidos en este proceso se identifican ciertos elementos simbólicos, sensoriales y emocionales que tienden a repetirse con mayor frecuencia en los relatos oníricos:

- La encuesta fue respondida por 38 personas: 50% recuerda sus sueños ocasionalmente, 26% frecuentemente, y 21,1% rara vez.
- Respecto a la estructura, un 42,1% describe sus sueños como historias con desarrollo y emociones intensas, 39,5% como una mezcla de situaciones, estilo collage, y 18,4% como inconclusos, sin finales claros (similar a los míos).
- En el plano emocional, se identifican 4 emociones como mayoritarias o principales, posicionando a la confusión como la más recurrente (27 personas), seguida por el miedo y la alegría (18 personas cada una) y el amor señalado por 15 personas.
- Otros elementos recurrentes incluyen: personas, destrucción, fuego, animales, guerras, muerte, problemas sociales, problemas sobrenaturales, situaciones de dolor, inseguridad, sangre, monstruos o entes extraños, y situaciones donde se está huyendo.

Toda esta información obtenida respecto a los sueños desde un plano más colectivo, orientó la composición coreográfica, motivando que la construcción de sentido para la

³³ Véase Anexo 9. Encuesta “Explorando el mundo de los sueños” donde se muestran los resultados obtenidos mediante Google Forms.

obra se articule de modo que provoque ciertas resonancias emotivas y sensoriales en concordancia a los resultados expuestos por la encuesta.

Posteriormente, en una segunda fase, surge lo que constituye al núcleo metodológico para este proyecto: el proceso creativo, del cual se desprenden tres momentos: el laboratorio de creación, la composición y ensamble, y por último la consolidación.

El proceso creativo se articula como un espacio de experimentación y exploración continua donde el cuerpo, su movimiento —la danza— se convierte en el principal instrumento de paráfrasis³⁴ y materialización entre los contenidos que manifiesta el inconsciente y los lenguajes escénicos contemporáneos. A continuación, un desglose más detallado sobre lo que constituye dicho proceso.

PROCESO CREATIVO:

1. Laboratorio de creación:

Este laboratorio se llevó a cabo durante 3 semanas, siendo 2 sesiones semanales de 2 horas cada encuentro. La finalidad de este fue entrar en un espacio de exploración e investigación corporal en conexión a los escenarios, emociones e imágenes que emergieron de los sueños recopilados. Este proceso permitió encontrar maneras de materializar lo onírico (sueños) en experiencias físicas y escénicas. Por medio de este laboratorio se identifican elementos significativos para la post selección, transformación o descartes durante la etapa de composición.

Herramientas creativas dentro del laboratorio

La herramienta base determinada para este laboratorio son los sueños de los participantes y los míos. De la mano integro un mazo de cartas compuestas por diversos activadores o estímulos. Las cartas se categorizan en acciones, emociones, escenarios, y como categoría extra: personajes. Esta categoría se creó principalmente para pensar el cuerpo como un frasco vacío, capaz de completarse por las características corporales que se le otorgue. Sean estas: peso, forma, y modo de desplazamiento (relación con el espacio). El contenido de las cartas fue extraído principalmente de sueños personales, se realizó

³⁴ Adopto la palabra paráfrasis como uno de los términos de mi glosario creativo. Lo integro como concepto que alude a la traslación de contenidos de un formato a otro, sin perder lo esencia o idea central del contenido principal.

una elección de elementos simbólicos, sensoriales, y emocionales mayormente recurrentes, comunes en el mundo onírico de mis sueños, funcionaron como materia prima para la creación de estas cartas. Para ver una demostración práctica de la herramienta diseñada, véase el Anexo 3.³⁵

A partir de estas dos herramientas base, se activan otros mecanismos que acogen lo inesperado como principio generador, como la asociación libre, el cadáver exquisito, y la improvisación. Todas estas herramientas operan en función de la exploración corporal, y el desarrollo de una posible poética escénica.

Planificación, estructura por sesiones

El desarrollo de este laboratorio se dio de manera orgánica y emergente: únicamente se establecieron como objetivos iniciales poner a prueba el dispositivo de cartas diseñado, y explorar la materialización corporal de lo absurdo. Cada sesión se planificó sobre la marcha, en respuesta a los hallazgos y necesidades que emergían del encuentro anterior, permitiendo que la metodología se construyera desde la práctica misma.

A continuación se describe el desarrollo del laboratorio de manera que pueda aportar herramientas replicables para futuras investigaciones que aborden la materialización de contenidos oníricos en danza, respetando su carácter procesual y no predeterminado.

Sesión 1 — Cadena onírica compartida.

Objetivo metodológico: Generar material textual fragmentado que reproduzca la lógica no-lineal de los sueños y activar la paráfrasis corporal como herramienta de traslación onírica.

Procedimientos implementados: Se desarrolló escritura colectiva donde cada participante escribió su sueño durante un tiempo determinado, sin buscar precisión narrativa. Posteriormente, los textos se intercambiaron para que cada persona continuara el relato ajeno insertando su propio contenido onírico como continuación "natural". El texto resultante se utilizó como base para narración e interpretación corporal simultánea.

³⁵ Nicole Arévalo (@dancewnicole) «¿Cómo se inicia una creación», *Instagram*, reel publicado el 21 de abril de 2025, <https://www.instagram.com/reel/DIu25iRjy8k/?igsh=MTZ6YjlmXZxMGlhOA==>

Hallazgos: Se lograron varios textos erráticos con situaciones oníricas fragmentadas.³⁶ La práctica dual narrador-performer activó diversas formas de provocar el movimiento desde la acción y la imaginación que tuviera el intérprete respecto a lo que recepta. El movimiento era influenciado no solo por aquello que narran los textos, sino también por el tono de voz, la repetición de palabras, y la intención con la que se narra cada cadena onírica obtenida.

Sesión 2 — Asociaciones libres.

Objetivo metodológico: Activar contenidos inconscientes a través del lenguaje no racional que otorga la asociación libre y explorar la transformación súbita —posible en el campo de los sueños— como una característica del movimiento.

Procedimientos implementados: Se generaron asociaciones libres a partir de diapositivas³⁷ con elementos visuales de sueños recopilados. De las palabras emergentes, cada participante seleccionó dos: una como activador del movimiento y otra como textura corporal. A partir de ello, se exploró la transición repentina entre estos dos estados mediante la improvisación.

Hallazgos: Las palabras emergentes del inconsciente sean o no acciones, funcionan como disparadores de movimiento, entre estas serpiente-sangre, vísceras-espeso, elemento-cordel. Se identificó que, para poder lograr una transformación repentina efectiva, debe ocurrir alguna interrupción orgánica en el cuerpo. Una de las formas para lograrlo sucede al poner el cuerpo en situaciones de riesgo. A raíz de esto, apareció a lo que nombro “cuando el cuerpo fracasa”.

Concepto que se manifiesta como un desfase productivo entre la intención mental y la respuesta física: cuando el cuerpo es llevado hacia movimientos o posiciones no habituales. Esta incapacidad de ejecutar exactamente lo imaginado produce interrupciones orgánicas del flujo de movimiento que, lejos de ser errores, se convierten en material compositivo que reproduce la naturaleza discontinua y fragmentaria característica de los sueños.

Sin embargo, lograr el tipo de interrupción orgánica que emerge de este concepto, no fue del todo funcional para la construcción escénica de la obra. Esto se debe a que para

³⁶ Véase Anexo 4. Cadena de sueños. Documento escaneado del material adquirido en la sesión.

³⁷ Recurso utilizado durante la sesión: diapositivas creadas a partir de elementos extraídos (imágenes o frases) que provocan un imaginario propio de los sueños recopilados previamente. Algunas imágenes dentro del recurso fueron generadas con OpenAI bajo descripciones específicas de sueños propios, o del colectivo participante. Disponible en: <https://goo.su/QyPQUG>

provocar una interrupción que resulte como una transformación repentina y real en el cuerpo, era necesario depender de lo arbitrario: esperar a que lo inesperado surgiera y modificara el flujo de movimiento. De la mano, las intérpretes manifestaban la dificultad de generar cambios abruptos de manera consciente, ya que, al estar planificados, perdían el efecto de lo imprevisto, lo que los alejaba de la sensación de autenticidad que se buscaba.

Sesión 3 — Cartas: Universo Onírico.

Objetivo metodológico: Explorar la progresión emocional y física del movimiento a través del dispositivo de cartas, enfocándose en las nociones repetición y variación como principios estructurales provenientes del teatro del absurdo³⁸ y del lenguaje de los sueños. A su vez, poner a prueba el funcionamiento de las cartas como herramienta generadora de material pre-coreográfico de movimiento y sentido escénico no lineal.

Procedimiento implementado: Cada participante seleccionó aleatoriamente cartas de acción y emoción del dispositivo onírico. Se construyeron frases de movimiento individuales con tres momentos: gesto inicial definido, incorporación de la primera emoción como textura, y transición hacia segunda emoción mediante la amplificación progresiva. Culminó con muestra individual y momento colectivo simultáneo.

Hallazgos: Se confirmó la efectividad del dispositivo de cartas como generador de material creativo. Se evidenció una dificultad para manifestar los cambios de estado de forma notoria, aunque existía una progresión, tendía a caer en una repetición plana. A partir de ello, se identificó la importancia del contraste emocional como factor clave para lograr una transición efectiva respecto a la progresión obsesiva propuesta.

Sesión 4 — Paráfrasis del sueño: transcribiendo a través del cuerpo.

Objetivo metodológico: Desarrollar metodologías específicas para la paráfrasis de narrativas oníricas ajenas al movimiento corporal y explorar el concepto de cuerpo maleable.

Procedimiento implementado: Se introdujo el concepto "cuerpo como frasco vacío" mediante la selección azarosa de un personaje imaginario, para otorgarle características físicas (forma, peso, relación espacial) al cuerpo. Se aplicó cadáver

³⁸ La comprensión de los principios de repetición y variación fue ampliada a partir de la lectura del texto *El teatro del absurdo como subgénero dramático*, por Rafael Núñez (Pg.632-644). Donde se las expone como formas de progresión dentro de una lógica no tradicional.

exquisito corporal y se desarrolló paráfrasis de un sueño específico a través de consignas que vinculaban motivos narrativos —la descripción literal del sueño— con motores corporales, calidades de movimiento y elementos extra.

Hallazgos: Se consolidó el término "paráfrasis" como más preciso que "traducción" para este proceso. Se probó una metodología sistemática de traslación sueño-cuerpo mediante la tabla motivo/motor corporal/calidad/extra. Se confirmó la efectividad del concepto "frasco vacío" para desmontar resistencias individuales.

Sesión 5 — En fragmento: Movilidad característica desde lo onírico.

Objetivo metodológico: Explorar los conceptos de fragmentación dentro del campo de movimiento para desarrollar una movilidad específica del universo onírico basada en la fragmentación.

Procedimiento implementado: Se exploró el ritmo estacado/percutido con frenos corporales estratégicos. Se incorporó el imaginario "canguil reventando" para generar explosiones corporales específicas y se trabajó la fragmentación física como lógica de movimiento característica.

Hallazgos: Se estableció la relación directa entre ritmo percutido e interrupción visible del flujo. Se desarrolló una técnica específica de fragmentación corporal que enfatiza movimiento por zonas. Se consolidó una estética de movimiento distintiva del proyecto.

Sesión 6 — Cuerpo onírico: El colectivo como un solo organismo.

Objetivo metodológico: Llevar el concepto de absurdo dentro del campo onírico hacia el entendimiento del cuerpo, desdibujar identidades individuales para generar un cuerpo colectivo que produzca imágenes absurdas, inhumanas e irreconocibles.

Procedimiento implementado: Se fortaleció la escucha grupal para movimiento como organismo único con calidad sostenida y continua. Se trabajó en parejas con limitaciones físicas individuales compensadas por el otro cuerpo. Se congelaron posiciones para identificar nuevas imágenes-figuras y se exploró la producción de formas irreconocibles mediante sombras colectivas.

Hallazgos: Se logró la deshumanización efectiva de la forma corporal. Se estableció la lógica de "cuerpo disfuncional" como narrativa alternativa. Se confirmó que lo visual funciona como lenguaje que evoca en lugar de explicar. Este encuentro se situó exitosamente como puente entre exploración pura y composición escénica.

2. Composición y ensamble:

Este período comprende una selección de recursos sobre el material encontrado y adquirido, junto con la generación de material coreográfico situado. Se realizan mezclas, variaciones, y adaptaciones que generan asociaciones relacionadas con los sueños y sus narrativas, integrando la sistematización del material onírico. Este proceso de composición nace de la cooperatividad debido al constante intercambio de saberes, comentarios, y opiniones. Es un trabajo de retroalimentaciones entre mi rol como directora, y los intérpretes-creadores.

La etapa se desarrolló a partir de una conjunción entre cuerpo, espacio, y la herramienta central creada en el marco de este proyecto: el mazo de cartas. Estas funcionaron como disparadores creativos tanto durante el laboratorio como en la construcción coreográfica final, guiando tanto la generación de fraseos de movimiento como la creación de fragmentos escénicos, posibilitando la aparición de escenas a partir de combinaciones inesperadas.

La construcción de la obra estuvo marcada por el espacio físico, pero no en el sentido estricto del “site-specific”³⁹. Si bien el espacio elegido condicionó y ofreció múltiples posibilidades para la creación, no fue el punto de partida conceptual. La elección del espacio respondió a una necesidad específica: poder generar distintos ambientes espaciales o atmósferas que materializaran los diversos fragmentos oníricos. El espacio seleccionado ofrecía un recorrido natural que se dividía en secciones. Aunque estas divisiones en su mayoría no eran literales, el lugar parecía proponer distintas áreas donde lo onírico podría materializarse.

El material coreográfico nace principalmente de los sueños y del uso de las cartas de azar como disparadores creativos. Posteriormente, se genera un diálogo con el espacio que suele ser intuitivo. El espacio funciona como un contenedor que acoge el material creado, sin imponerse como temática principal. Esta relación permite que la estructura coreográfica encuentre su lugar de manera orgánica en las diferentes secciones espaciales, creando las atmósferas necesarias para el universo onírico propuesto.

No obstante, existía un área del espacio en específico —el gran pasillo— que, desde el inicio ofreció condiciones resonantes hacia imaginarios oníricos y simbólicos.

³⁹ Site specific: refiere a creaciones concebidas específicamente para un lugar determinado, donde el espacio no solo es escenario, sino que influye en la forma, contenido y experiencia de la obra.

Esta particularidad espacial permitió materializar corporal y visualmente uno de los ejes poéticos de la obra, volviéndose esencial para la construcción del recorrido escénico. Así, la distribución coreográfica de los fragmentos surge de esta interacción situada entre el material generado desde los sueños-cartas y las posibilidades que el espacio ofrece, permitiendo que la estructura emergiera desde la escucha activa más que desde una planificación rígida.

Figura 1: *Onise. Lo liminal entre sí mismo.* Presentación de pre-defensa. El gran pasillo en locación MAAC, Guayaquil. Fotografía por Christian Ramírez.

Por lo tanto, el recorrido espacial de la obra se construye desde una comprensión simbólica y narrativa que invita al espectador a atravesar distintas capas del inconsciente. Tal como se menciona en el capítulo 3, apartado “Soñador en lucidez...”, donde se detalla cómo esta idea mantiene relación con la imagen arquetípica de “El laberinto”. La metáfora del iceberg resulta útil para pensar esta estructura: el público comienza su experiencia en

un nivel superior, en la superficie visible de la realidad, y progresivamente desciende — literal y simbólicamente— hacia zonas más profundas del inconsciente.

Figura 2 *Onise. Lo liminal entre sí mismo.* Presentación de pre-defensa. Descenso por las escaleras en locación MAAC, Guayaquil. Fotografía por Christian Ramírez.

Este descenso se materializa al transitar físicamente desde un nivel alto del espacio escénico hacia la planta baja, atravesando escaleras que actúan como umbral entre estados de conciencia. Es en este nivel inferior el que puede comprenderse como el núcleo del inconsciente, debido a que se convierte en una zona cargada de imágenes oníricas, simbólicas y fragmentarias. El recorrido del público culmina allí, en ese espacio denso, pero no se cierra del todo. Al final, se abre una puerta que ha permanecido cerrada —un gesto coreográfico que no invita a cruzar, sino a observar— revelando un espacio donde la forma pierde su nombre, y se vuelve inaccesible para el soñador: un lugar donde habita lo completamente reprimido.

Asimismo, fue necesario alterar ciertos elementos espaciales —como los carteles, señaléticas y el uso de la luz— con el fin de difuminar los límites entre lo real y lo simbólico. Estos elementos propios del lugar donde se desarrolló la obra no se ocultaron, sino que se intervinieron poéticamente: se alteraron algunas palabras de los carteles

originales, y se incorporaron nuevas imágenes que dialogaban con la dramaturgia, imitando una estética vintage de restaurante situado en una época de los años 50⁴⁰.

Figura 3. *Onise. Lo liminal entre sí mismo.* Presentación de estreno. Instalaciones del MAAC, Guayaquil. Fotografía compartida por Aaron Camacho.

Por ello, el implemento de utilería y escenografía más que como elementos funcionales, se incorporan como parte del imaginario simbólico propio del universo onírico de la obra. Cada decisión respecto a elementos u objetos escenográficos busca completar las diversas atmósferas y provocar resonantes imaginarios.

Ahora bien, el punto inicial del cual se desprende toda la construcción coreográfica se dio por el registro de un sueño propio (revisar Anexo 4, punto de partida compositivo), escrito de forma sumamente abstracta: ni siquiera presentaba un formato narrativo

⁴⁰ Véase Anexo 1. Ilustraciones implementadas en relación a la percepción del público.

convencional. No contaba una historia; simplemente eran palabras sueltas y algunos dibujos espontáneos.

Esta forma en la que el sueño fue registrado —distintas palabras que no estaban escritas como un listado, sino dispersas, sin un orden aparente— me llamó poderosamente la atención. Sentí de inmediato que eso era lo que estaba buscando; el modo fragmentario, ilógico y simbólico de esa escritura se relacionaba profundamente con el universo de la obra.

Lo primero que se hizo con dichas palabras fue someterlas a un procedimiento de asociación libre, lo que resultaba en una emergencia de términos espontáneos por parte de las intérpretes a partir de la escucha de las palabras iniciales. Este ejercicio dio lugar a una cadena de asociaciones que, en muchos casos, conectaban con sueños personales del elenco. Fue precisamente a partir de estas relaciones conscientes —entre las palabras emergentes y los contenidos oníricos propios— que se determinó con cuáles sueños trabajar. De ese modo, las palabras iniciales comenzaron a operar como disparadores que posibilitaron la configuración de un universo onírico común desde el cual desarrollar el material escénico.

Mientras que, la búsqueda de una movilidad característica tomó forma en la exploración de un cuerpo que se articula y se desarticula constantemente, que funciona desde lo disfuncional, alejándose de los patrones habituales del entrenamiento dancístico. Esta idea fue sintetizada durante los ensayos con una frase que se volvió clave: “el movimiento se rompe”. Esta ruptura fue asumida no como error, sino como un eje poético que estructuró gran parte del material de movimiento.

Por medio de las cartas, durante la fase preliminar a la composición, surge una lógica de movimiento que partía de lo cotidiano para luego transformarse en algo absurdo o ilógico. Las exploraciones iniciaban desde acciones simples y reconocibles —las cartas contienen gestos del día a día, como correr, observar, caminar—, pero estas eran abordadas desde una mirada no convencional, orientada por la pregunta: ¿cómo sería esta acción bajo la lógica de los sueños? Esta pregunta desarticulaba lo esperado, provocando una distorsión del gesto original. Así, por ejemplo, correr podía reducirse al movimiento frenético de los brazos sin desplazamiento alguno, o el acto de observar podía iniciarse desde una parte del cuerpo que usualmente no se asocia con esa acción.

Por otro lado, para esta etapa compositiva, se sostiene el interés por trabajar con imágenes absurdas provocadas por la conjunción entre dos o más cuerpos. La construcción de figuras entrelazadas o extrañas se convirtió en una forma de investigar cómo los cuerpos podían ser percibidos como un solo organismo, no humano, algo más allá de la lógica corporal reconocible.

Además del trabajo sobre el material de movimiento, el proceso de composición incluyó una atención específica a la construcción de la estructura narrativa y las decisiones dramáticas que articularon el desarrollo escénico. En el contexto de esta obra, la narrativa no responde a una lógica lineal ni causal, sino que, como un recorrido onírico, se configura como un tejido fragmentario, multisensorial, profundamente simbólico. A lo largo del trayecto escénico, el espectador atraviesa distintas atmósferas y estados, donde cada escena funciona como un fragmento en estrecha conexión emocional y sensorial con el resto. La progresión narrativa opera desde la transformación del gesto, y el estado: una repetición obsesiva de ciertas acciones deviene en variación y desplazamiento del sentido. En este tránsito, lo cotidiano se transforma paulatinamente en lo extraño, lo onírico, lo absurdo. Por lo general, las transiciones entre escenas no buscan romper la continuidad, sino mutar el estado anterior en uno nuevo. Sin embargo, en ciertos momentos clave, se recurrió intencionalmente a cortes abruptos y disruptivos, generando fracturas sensibles o contrastes dentro del universo escénico. Así, la estructura narrativa se construyó como un conjunto de estaciones emocionales que, en relación con el espacio, pueden comprenderse como capas del inconsciente. Cada uno de estos espacios fue habitado desde una atmósfera particular, orientada a resonar simbólicamente con el imaginario y la subjetividad del público.

Estrategias compositivas a partir del material onírico

El proceso de composición se sostuvo en gran parte sobre la sistematización de los sueños recopilados. Para cada sueño se elaboró un análisis que distinguía el contenido manifiesto —es decir, el relato explícito— del contenido latente, entendido como las cargas simbólicas, emocionales y sensoriales. Este análisis incluyó la identificación de símbolos predominantes y su posible vinculación con arquetipos propuestos por Carl Jung. El objetivo no fue realizar una interpretación clínica, sino construir una lectura poética y dramática que pudiera convertirse en materia escénica.

La sistematización del proceso compositivo se articuló en torno a dos modos principales de operación: por un lado, el trabajo a partir de las cartas de azar, orientado a la generación de material de movimiento; por otro, la interpretación simbólica de los sueños, centrada en el análisis de los elementos latentes presentes en los relatos oníricos. No se trató de establecer un método compositivo rígido o secuencial, sino de permitir que ambos enfoques se interconectaran de manera orgánica.

Durante la práctica, el material corporal generado a partir de las cartas solía conectar espontáneamente con elementos simbólicos o emocionales presentes en los sueños recolectados. De forma inversa, también se partía del análisis simbólico de un sueño específico para luego construir material coreográfico a través del juego con las cartas. En este sentido, el proceso se consolidó como una dinámica de retroalimentación constante, en la que ambas fuentes —las cartas y los sueños— se potenciaban mutuamente.

En cuanto al uso específico de las cartas, se generaban combinaciones como acción + emoción o acción + escenario, orientadas a producir material físico. Estas combinaciones pueden variar, y sumar cartas.⁴¹ Por otro lado, cuando se buscaba generar un imaginario espacial o temático, se recurría exclusivamente a cartas de la categoría “escenario”, seleccionando una sola sin generar variantes. Mientras que, para un trabajo más dedicado a la transformación corporal, y su lenguaje de movimiento, el uso de la categoría “personaje” posibilita integrar un imaginario que atribuya calidades de movimiento, acciones, intenciones, etc... respecto al “nuevo cuerpo” que otorgue la carta.

A partir de los cuadros sistemáticos⁴² que se realizaron para la interpretación simbólica, se profundizaba en los elementos latentes de los sueños, se distinguía la carga simbólica con mayor potencia o interés, y se determinaba un arquetipo asociado. A continuación, integro un ejemplo real de uno de los fragmentos coreográficos que componen la obra.

⁴¹ Véase Anexo 4. Bitácoras de creación dentro del periodo explorativo del laboratorio.

⁴² Véase Anexo 4. Sistematización del proceso de composición sueño-carta

Sueño	Lo manifiesto (Absurdo)	Carga simbólica	Carga emotiva	Coreografía (cartas y consignas)
Duelo de aves	Tenía la otra persona en frente y nos enfrentábamos, nos lastimábamos con plumas... resulta que éramos pájaros	Las plumas de pájaro	Rabia	Dome: envidia – correr - Definir el gesto de acción - Progresión de velocidad
	Empece a hacerme daño en frente de ella y decirle <i>esto es lo que tu querías</i> , y contestó <i>Sí</i>	Autoflagelación	Decepción, dolor emocional	Mel: decepción – buscar - Definir el gesto de acción - Progresión hacia el cambio de calidad

Para este caso en concreto, la construcción surgió inicialmente de la elección de las cartas (dentro del cuadro estas se ubican en la sección de coreografía, junto al nombre de la intérprete que las escogió). Estas ofrecían un contenido que se relacionaba con uno de los sueños, por lo que se determinó otorgarle dicho sentido onírico narrativo del sueño original, a tal fragmento coreográfico.

Elementos poéticos que completan la escena

La construcción coreográfica no se reduce únicamente al trabajo corporal, el movimiento constituye una de las decisiones dramáticas que permiten materializar — en escena— el universo onírico propuesto. Se trata de una creación escénica integral donde diversos lenguajes y elementos se interrelacionan para generar una experiencia sensible que difumina los límites entre realidad y sueño.

Lograr una experiencia onírica, capaz de sumergir al espectador requiere mucho más que cuerpo y movimiento, así como el espacio escénico adquiere una función pertinente, también lo hacen otros elementos. La narrativa, la composición corporal, la escenografía, el diseño lumínico, utilería y vestuario, y la producción musical se entretajan para conformar un entramado escénico complejo. Esta articulación potencia la propuesta, elevando su capacidad evocadora y emocional, y posibilitando una experiencia estética más profunda y sensorial.

- COMPOSICIÓN MUSICAL:

Por ello, la producción sonora también se vuelve parte esencial de la obra. El trabajo sonoro, co-dirigido por Javier Aymacaña (quien trabaja bajo el nombre artístico de Mirlo) propone generar que la experiencia del público se sienta envuelta e influenciada también desde el sentido auditivo. Se buscó producir sonoridades que potencien las narrativas internas que componen cada fragmento escénico, integrando a esto, aspectos sonoros disruptivos poco perceptibles de manera consciente, pero que cruzan los sentidos y moldean la percepción respecto a la obra.

En términos técnicos esto se realiza mediante un sistema estéreo, que para el caso de la obra consiste en utilizar dos altavoces de izquierda, más uno de derecha y un auxiliar. El objetivo de este auxiliar fue incorporarlo como una fuente secundaria de sonido en función de los elementos disruptivos, recurso que se recoge principalmente de los sueños, para adaptarse a lo sonoro.

Mirlo, mediante un audio, comparte sus reflexiones y comentarios respecto al proceso de composición empleado, en términos de musicalidad.⁴³ Aquí describe que el trabajo de musicalización se consolida gracias a la conjunción de mesas de trabajo, las cuales refieren a momentos de diálogo directo con la directora (mi persona), una etapa en conjunto con el laboratorio de creación realizado, y el trabajo autónomo de composición, el cual se alimentaba de los registros de videos, principalmente de ensayos y de fragmentos escénicos coreográficos.

La composición sonora se mantenía en constante diálogo con los conceptos y ejes temáticos que se desarrollaban a lo largo del proceso de manera coreográfica en cada fragmento. Cada transformación, crecimiento que mantenía la obra se dialogaba durante las mesas de trabajo; estos encuentros de diálogo funcionaban para afinar detalles compositivos para potenciar y orientar la construcción musical de manera exitosa hacia aquello que se quería lograr a través de la obra. Durante estas sesiones se compartían recursos referenciales respecto a sonido⁴⁴, se daba a conocer la narrativa interna que componía cada fragmento para ser trasladado y transformado en sonoridad. Para esto Mirlo manejaba una bitácora donde registraba todas las anotaciones y acotaciones que surgían a

⁴³ Javier Aymacaña, «Composición sonora. Comentarios de Mirlo». Archivo de audio, agosto del 2025. Archivo en OneDrive. <https://bit.ly/4fN9LNL>

⁴⁴ Véase Anexo 5. Playlist de Spotify con referencias musicales.

través de los diálogos empleados.⁴⁵ Llevándolo a describir al proceso compositivo como «una especie de mosaico, un recorrido de escenas que integra recursos provenientes de los sueños».⁴⁶

La sonorización de la obra es trabajada en tiempo real, durante los ensayos y de manera autónoma. Por lo que, durante la puesta en escena este trabajo de composición musical es presentado como un live set, un performance en vivo.

En este sentido, la sonoridad no solo acompañaba el movimiento y completaba la experiencia estética, sino que, en ciertos momentos, funcionaba como un disparador o señal de ruptura coreográfica vinculada a fragmentos oníricos específicos. Es decir, la musicalidad operaba en dos niveles: por un lado, en diálogo con el lenguaje del movimiento y el material corporal de las intérpretes; y por otro, como un indicador coreográfico que direccionaba el movimiento o marcaba cambios en el ritmo escénico.

La producción musical se orientaba a potenciar las distintas atmósferas escénicas que se proponen, por lo que toda la musicalidad generada para la obra es original, a excepción de la canción “I’ll be seeing you” de Billie Holiday. Esta elección busca evocar una temporalidad lejana y distinta al presente, permitiendo al espectador activar y trasladarlos a un imaginario onírico que expande y profundiza la dimensión poética de la obra.

Como aporte sonoro para la construcción del sonido, Mirlo coordinó una sesión con Juan Jorge Ripalda, docente de la Universidad de las Artes quien por medio de su escáner de ondas cerebrales nos permitió registrar ondas cerebrales sonoras —propias de mi persona— en resonancia a un estado cercano al ensueño. Este dispositivo recepta las ondas cerebrales y las traduce en archivos MIDI, los cuales se pueden intervenir en tiempo real para realizar composiciones sonoras. Estas grabaciones obtenidas sirvieron como recurso de composición para la obra; fueron un aporte sonoro especialmente valioso por mantener una resonancia directa conmigo como directora, reflejando —de manera casi onírica— mis propios sueños, al ser traducción de las ondas cerebrales que emanaba en un estado de relajación cercano al ensueño, aunque no alcanzara el sueño pleno.

⁴⁵ Javier Aymacaña, Bitacora de trabajo como productor musical, documento incluido en el Anexo 5 de este trabajo.

⁴⁶ Javier Aymacaña, «Composición sonora. Comentarios de Mirlo». Archivo de audio, agosto del 2025. Archivo en OneDrive. <https://bit.ly/4fN9LNL>

Las decisiones respecto a composición sonora transitan entre producir estímulos en el espectador en relación a la narrativa que acompaña cada fragmento coreográfico. Cada escena tenía un eje poético que alimentaba la creación musical, estos ejes muchas veces partían de la carga emotiva por la que se construía la escena, o por la intención que esta tenía sobre la percepción del público.

- **DISEÑO LUMÍNICO:**

En cuanto al diseño lumínico se propone generar distintos ambientes que acompañen y vayan de acuerdo con la narrativa interna a materializarse, de algún modo la iluminación se pensaba desde la búsqueda de completar los diversos fragmentos oníricos que componían el universo escénico. Entre las formas de generar iluminación emerge la posibilidad de integrar un diseño que responda principalmente al sentir cotidiano durante un sueño. Pese a la complejidad que demanda la obra, y otros factores externos, la iluminación se reduce a la idea de generar distintas atmósferas en concordancia al sentido narrativo que compone la escena. Es por ello que se integra un uso de elementos lumínicos caseros, como el uso de velas, cerillos, y velas artificiales, junto con equipos de luminaria teatrales, puesto que estos brindan mayor posibilidad de cambios y manipulación en vivo sobre la misma.

En este sentido, existen ciertos ejes poéticos que se tomaron en cuenta para las decisiones que componen la iluminación durante la obra. Primero el uso de velas, más el acto de encenderlas. Estas se integran por un valor simbólico y se configuran de tal modo que funcione como guía del recorrido del espectador en momentos específicos. Por otro lado, está el uso de luz intermitente, o strobe, estímulo visual que funcionaba como “alerta” a modo de transición entre fragmentos, era un modo de decir que el material onírico se está transformando en algo mucho más profundo.

Este trabajo de iluminación tuvo asistencia técnica por parte del Lic. Alessandro Loor, colaborador en la obra. Las pautas compartidas se las detalla primero por medio de una descripción de ejes poéticos por cada escena y fragmento que la compone, junto con el desglose de guías técnicas respecto a la manipulación lumínica que se buscaba ejercer. (Véase Anexo 6).

- **DISEÑO DE VESTUARIOS:**

El diseño del vestuario en esta obra nace de una necesidad inicial: ocultar partes del cuerpo para generar nuevas figuras alejadas de una imagen reconocible o humanizada. Desde la fase preliminar a la composición escénica, se exploraron recursos cercanos, como el uso de faldas. Sin embargo, se decidió emplearlas en zonas no convencionales del cuerpo, llevando lo absurdo de los sueños a la manera de vestir. Estas formas inusuales permitieron disimular estratégicamente partes del cuerpo, creando siluetas que desdibujan la forma humana.

A medida que avanzó el proceso de composición, esta necesidad de ocultamiento no desapareció, pero sí se transformó. El diseño del vestuario evolucionó hacia una búsqueda más individual, respondiendo a imágenes y fragmentos narrativos extraídos de los propios sueños del elenco. Se abordó entonces el vestuario como una proyección poética y simbólica de lo onírico, como si cada símbolo surgido en el inconsciente se convirtiera en un personaje en sí mismo.

Algunos de los símbolos que guiaron la creación de los vestuarios fueron:

- Un robot fragmentado que representa la máscara.
- La imagen de un faro que lanza un líquido morado, asociada a la manipulación.
- El arquetipo de la sombra, símbolo recurrente en diversos sueños.

A partir de estas imágenes, se diseñaron en primera instancia los vestuarios de Melanie y Michelle, con una conexión más profunda e íntima con el arquetipo de la sombra, desde su comprensión personal de cada una. En cambio, los vestuarios de Doménica y Nicole integran elementos estéticos tomados de los diseños anteriores, pero responden principalmente a intentar trasladar, de manera visual y conceptual, los símbolos mencionados, más que a una experiencia onírica personal directa.

En conjunto, los vestuarios mantienen cierta armonía visual, especialmente en el uso de telas largas como las faldas, que potencian el movimiento escénico a través del vuelo. Cada diseño responde a una necesidad visual y simbólica, articulada en función de las narrativas internas que conforman la obra. En la Figura 4 se observa el moodboard conceptual del vestuario. El resultado final de los trajes puede consultarse en Anexo 7 donde se enlaza una publicación en Instagram con registro fotográfico.

Figura 4. Moodboard del concepto de vestuarios, imágenes referenciales. Elaboración Propia.

Relación de la obra con el espectador: sesión de prueba con público.

A lo largo de esta etapa compositiva, se definió un dispositivo escénico que estructura la relación entre obra y rol del espectador. Este dispositivo fue puesto a prueba en distintas instancias con público, permitiendo identificar ajustes necesarios.

Durante el recorrido, el público es guiado mediante elementos simbólicos y acciones performativas integradas en la narrativa general. No se emplean instrucciones verbales explícitas; la orientación se da por medio de signos escénicos.

Para el caso de la obra, el dispositivo que en particular se pone a prueba es la tarjeta de invitación entregada al soñador en lucidez. Desde una poética narrativa y en referencia

a *la Cena* (escena que materializa la atmósfera onírica que transforma el espacio) esta tarjeta entregada al inicio funciona como un primer estímulo no solo de bienvenida, sino también como guía. Esta incluye indicaciones poéticas que remiten a elementos visuales concretos en el espacio escénico, los cuales emergen a lo largo del recorrido y orientan al público hacia su lugar asignado.

En la primera prueba realizada con público, se ensayó una versión del dispositivo en la que se dividían los códigos en dos grupos: **armadores y frascos** que aparecían en distintas mesas dentro de la escena de la Cena. Estos signos eran los que el soñador debía identificar en el espacio para saber cuál era su lugar, según lo descrito en la invitación. Además, existía una mesa central en la que se desarrollaba una acción específica, y que estaba asociada a una tarjeta de invitación distinta, entregada a una sola persona.

Figura 5. Prototipo 1. Tarjeta grupo armadores, y tarjeta especial. Dispositivo en función a la construcción coreográfica espacial del recorrido del espectador.

Junto a esto se integra como elemento simbólico de recorrido general el uso de **papeles** marcando un sendero, elemento que, además de cumplir una función estética, funcionaba como códigos de orientación espacial.

En una segunda muestra con público reducido (pre-defensa), se experimentó con una versión actualizada de la tarjeta, con un diseño más cargado de información poética (a modo de "indicación de sueño"); sin embargo, el no establecer un signo claro, le restaba relevancia al código visual capaz de orientar al espectador hacia su lugar en escena. Esta versión fue percibida como desconectada del resto del dispositivo y no logró establecer una relación significativa entre la invitación y el recorrido, según los comentarios recibidos en la retroalimentación.

Figura 6. Prototipo 2. Tarjeta Carta del sueño. Dispositivo en función a la construcción coreográfica espacial del recorrido del espectador.

A partir de aquí, se afina el diseño final del dispositivo. Para el estreno, se recuperó la estructura narrativa inicial de la invitación a la cena e incorporó un nuevo código visual: una nomenclatura inspirada en la señalética real del espacio escénico ("MAAC 001", "MAAC 002"), que fue replicada para nombrar las mesas. Estos nombres fueron escritos en las tarjetas y reproducidos visualmente en el espacio, permitiendo que el soñador en lucidez identifique su lugar dentro de la escena final.

Así, el recorrido se configura por medio de la invitación poética, las acciones performativas (como el encendido de velas) y los elementos visuales que aparecen en el espacio, guiando al público sin necesidad de instrucción verbal.

Figura 7. Diseño Final. Dispositivo en función a la construcción coreográfica espacial del recorrido del espectador.

3. Consolidación:

Las presentaciones de la obra consolidada bajo el nombre de *Onise - lo liminal entre sí mismo*, marcaron un momento clave en la culminación del proceso creativo. Si bien se planificó con un aforo limitado —debido a que el carácter inmersivo de la propuesta exigía una cercanía más íntima de la obra hacia el público—, generó un interés inesperado, dando lugar a que incluso personas no invitadas se presentaran espontáneamente el día del estreno. Esta respuesta espontánea no solo evidenció una recepción positiva, sino que también reafirmó la capacidad expansiva del proyecto, más allá de su planteamiento escénico inicial.

Durante las funciones —realizadas el 23 de julio del 2025—, se activó el universo onírico construido a lo largo del proceso, y fue posible percibir, tanto desde el registro sensible de las intérpretes como desde los comentarios del público, que la propuesta logró transmitir una experiencia que atravesó a los espectadores. Se generaron sensaciones de incomodidad, asombro, euforia, extrañamiento, e incluso momentos de identificación emocional, alineados con las intenciones poéticas y simbólicas de la obra.

El trabajo se consolida en el momento en que la obra se completa con la presencia del espectador, nombrado aquí como ‘soñador en lucidez’. La composición escénica se potencia con la experiencia situada del público: el espacio escénico entra en diálogo constante con la sensibilidad receptiva y afectiva del soñador. De este modo, cada

material se vuelve una proyección subjetiva, donde cada fragmento onírico propone un sentido abierto que será fijado según la vivencia e interpretación del espectador.

Como parte del proceso de retroalimentación, se habilitó un formulario accesible mediante un enlace compartido posteriormente a finalizar la función a los participantes conocidos⁴⁷, invitando a los espectadores a compartir sus sensaciones, lecturas y resonancias de manera directa con la creadora. Esta herramienta funcionó no solo como un dispositivo de escucha activa, sino también como una forma de extender el vínculo entre la obra y su público, permitiendo que el proceso creativo se mantuviera abierto y permeable incluso después del estreno. Varias de las respuestas obtenidas coincidieron en que la propuesta no solo fue observada, sino vivida: el público se sintió parte de la escena, implicado en el recorrido onírico y afectado por la atmósfera sensible de la obra.

En este sentido, las funciones no solo consolidaron el material escénico desarrollado, sino que reafirmaron el sentido simbolizado del espectador como co-creador de la experiencia onírica, donde la escena y la percepción se entrelazan en un presente compartido.

⁴⁷ Véase Anexo 9. Encuesta posterior a la presentación de estreno. Formulario en AnyForms.

CAPÍTULO 3:

Materialización de lo onírico: saberes encarnados durante el proceso de creación escénica

En el transcurso de este proceso creativo surgieron conocimientos que emergieron desde el hacer: el ensayo, la práctica, la experiencia del cuerpo en movimiento. Por ello, los resultados no se comprenden como una conclusión cerrada, sino como transformaciones sensibles y decisiones poéticas que fueron tomando forma desde la práctica.

Uno de los ejes conceptuales que atravesó el proceso de laboratorio fue el azar. En este proyecto el azar se posiciona como un dispositivo que está al servicio de la experiencia corporal. Se lo emplea como una herramienta capaz de otorgar recursos para la producción de material creativo: ideas, movimientos o estructuras que pueden desarrollarse posteriormente en la propuesta final.

Durante las exploraciones, el azar operó a través del dispositivo diseñado para ello: un mazo de cartas compuesto por elementos recurrentes de los sueños. Lo inesperado aparece en ese juego entre lo desconocido y la acción consciente de elegir una carta sin saber lo que esta revelará. Así, el cuerpo es quién hace posible la materialización de lo imprevisible, le da forma, lo activa y encarna. Es quien pone en movimiento el material inconsciente contenido por las cartas, tejido por nuestros pensamientos, e imaginarios.

En ese sentido, cuando lo aparentemente imprevisible es atravesado por la experiencia del cuerpo, emerge una especie de condición oracular. El dispositivo de azar habilita una forma de pensamiento que se desplaza del control racional hacia lo intuitivo, convirtiendo la práctica en un juego donde lo desconocido se vuelve guía. Un mecanismo de consulta simbólica que permite al cuerpo responder desde otro tipo de saber: aquel que habita en el inconsciente.

Por otro lado, la asociación libre se retroalimenta de este azar, ambas operan desde la intuición y la resonancia subjetiva. Este cruce permite generar trayectorias compositivas. Ambas estrategias contribuyen a situar la experiencia del proceso creativo en un territorio más sensible, alejándola del campo racional. Funcionan como mecanismos de *desracionalización*, abriendo espacio para que emerja lo imprevisible, lo poético y lo inconsciente. Desde ahí, las relaciones conscientes que se establecen al

momento de organizar el material generado y darle forma al montaje, surgen por resonancia en diálogo con el espacio físico.

Este modo de crear desde el azar y la asociación libre no solo configura una metodología sensible, sino que también revela un tipo de saber corporal, simbólico e intuitivo que atraviesa toda la propuesta. En este tránsito, el cuerpo deja de obedecer lógicas formales para convertirse en un vehículo de escucha y revelación.

El cuerpo es un medio de múltiples lenguajes; el movimiento es uno de ellos, y la danza porta herramientas que permiten construir sentido, entendiendo que este no necesariamente debe ser racional. Durante el transcurso de este proyecto, se ha comprendido que el sentido implica una experiencia simbólica, emocional o sensorial que evoca o sugiere algo en quien lo observa o participa.

De ese modo, la construcción de sentido en este proceso se manifiesta en todos aquellos recursos escénicos que permitieron materializar un universo onírico: las distintas atmósferas, el cuerpo, el espacio, y la manera en que la obra se relaciona con el público. Todo esto activa en quien lo recibe imágenes, imaginarios, y sensaciones que apelan a su subjetividad e interpretación.

Esta comprensión del sentido como algo simbólico y abierto permite pensar que la obra no se limita a ofrecer una experiencia inmersiva en un universo onírico, sino que propone una experiencia expansiva. Lo expansivo en este caso, se refiere a que el sentido no queda encerrado en una subjetividad única —ni la del elenco, ni de quien crea— sino que se presta a la interpretación libre y sensible de cada espectador.

Sin embargo, esta apertura no significa ausencia de dirección. La construcción de sentido en la obra está sujeta a las narrativas que la componen, y los elementos escénicos moldean de cierta manera la percepción del público. Actúan como impulsos evocativos que desencadenan asociaciones, emociones o memorias, las cuales se completan con la experiencia interpretativa de quien transita la obra.

Así, uno de los saberes que deja este proceso es que la obra activa resonancias internas en quienes la experimentan. De este modo, lo onírico no se presenta como un territorio a habitar pasivamente, sino como una plataforma que impulsa la afectividad en

cada individuo. Es por ello que la propuesta se vuelve expansiva, porque no clausura el sentido, sino que lo despliega y multiplica.

Para favorecer esta expansión de sentido, fue necesario configurar una relación específica entre la obra y quienes la recorren. Para ello se diseñó un dispositivo de orientación espacial articulada mediante códigos simbólicos y acciones escénicas específicas.

La efectividad de este dispositivo resulta útil en cuanto sugiere al espectador, en su rol de soñador lúcido, brevedad y claridad simbólica. Al definir signos visuales específicos —como frascos u armadores— en consonancia con las acciones coreográficas de las intérpretes —como encender velas—, se generó un entramado de señales que convocaban al desplazamiento. Sin embargo, la falta de distinción precisa de los símbolos en relación a situar de forma específica al espectador dentro de la escena produce ambigüedad en la orientación espacial. Por lo que fue necesario establecer una correspondencia unívoca entre símbolo y espacio asignado para el público.

Esto fue posible comprenderlo gracias a la colaboración de los participantes que asistieron a las funciones, quienes, mediante un formulario voluntario, compartieron sus percepciones sobre la experiencia vivida. A través de sus respuestas fue posible identificar en qué medida se sintieron orientados durante el recorrido, y cómo interpretaron —desde su sensibilidad— los códigos simbólicos presentes en la escena. Estas interpretaciones permiten ampliar la lectura del rol del espectador como soñador en lucidez. Las respuestas recolectadas pueden revisarse en el apartado Anexo 9.

A partir de las observaciones y reflexiones emergentes posteriores a las muestras realizadas con público, se evidenció que la articulación de una acción performática clara por parte de la/las intérpretes, y el dispositivo de orientación espacial al sostener coherencia narrativa y calidad simbólica habilitó que el cuerpo del espectador pueda habitar el sueño, desde la poética, sin fracturar la lógica interna del universo creado. Así, la eficacia simbólica de un dispositivo depende de su capacidad de sostener una coherencia entre lo poético y lo escénicamente visible.

La configuración del rol del espectador en esta obra nace de la necesidad de posicionarlo activamente dentro de la experiencia escénica. Desde un inicio, la pregunta que guió esta dimensión del proceso fue: ¿Cómo lograr que el público se

sienta inmerso en este universo onírico? ¿Cómo lograr que se reconozca parte de él, que genere su propio sentido y se vuelva participe de la experiencia?

A partir de esta línea investigativa, emergen diversos saberes que expanden no solo la construcción coreográfica, sino también el modo en que la obra se relaciona con quienes la presencian. Esto se hizo posible mediante decisiones dramáticas concretas: el diseño y ubicación de la mesa de control —apartado para los técnicos—, el vestuario de las personas encargadas de asistencia técnica (quienes, sin ser intérpretes, forman parte de la escena global), y, especialmente, la creación de una atmósfera envolvente desde el primer momento.

La experiencia inicia desde la propia invitación al “sueño”: al espectador se le ofrece una taza de té, gesto que, desde lo sensorial y lo poético, comienza a situarlo en una disposición receptiva, casi ritual, hacia el universo que está por habitar. Esta introducción no es únicamente estética, sino funcional dentro de la lógica onírica de la obra, en la que lo perceptivo, lo emocional y lo simbólico se entrelazan para configurar la dramaturgia.

Esta configuración transforma la percepción del espacio y del tiempo escénico, siendo una de las capas sensibles que articulan el proceso en relación con lo onírico. Para lograr materializar y encarnar el universo propuesto, desde esta dimensión, fue necesario intervenir de manera sutil, pero intencionada tanto en la espacialidad como la temporalidad que percibe el espectador.

Por ello, las intervenciones realizadas sobre los carteles y señales existentes —junto con la incorporación de nuevos elementos visuales vinculados a la dramaturgia— generaron un desplazamiento perceptivo que transformó el espacio original: lo camuflaba, lo disolvía sutilmente y lo teñía de una ficción onírica. Esta transformación se producía mediante la acumulación y duplicación de señales visuales, que alteraban la percepción habitual del entorno y abrían paso a una espacialidad liminal, donde lo institucional y lo poético se entrelazaban, generando una ambigüedad espacial que diluía los límites entre lo real y lo onírico.

Asimismo, en cuanto a la temporalidad, estos nuevos elementos visuales, al dialogar con las narrativas internas de la obra, mantenían un diseño estético capaz de evocar y trasladar al espectador a una temporalidad alejada del presente, pero situada en

la atmósfera construida, sumado a que esta percepción se articula simultáneamente con la musicalidad envolvente.

Por otro lado, esta alteración temporal también se manifestó a través de los fraseos corporales. Las repeticiones prolongadas, aceleraciones, y los cambios de estado abruptos quebraban la continuidad del tiempo escénico, generando una sensación de bucle, o suspensión. Estos recursos compositivos configuraban una temporalidad emocional y no lineal, cercana a la lógica de los sueños, donde los sucesos pueden superponerse, extenderse indefinidamente o no concluir. De esta manera, no solo las intervenciones espaciales se convierten en vehículos para transformar la percepción del espacio-tiempo, sino también el cuerpo mismo, que abre camino hacia un universo sensible donde lo onírico se encarna y se vuelve experiencia compartida.

En estrecha relación con esta temporalidad distorsionada, comenzó a desplegarse una corporalidad particular, que acompañó sensiblemente el proceso escénico. Durante el proceso de composición, surgió una corporalidad que podría denominarse como disfuncional, que se articula y se desarticula. Esta forma de movilidad, que se gestó desde exploraciones ligadas al absurdo y a una lógica onírica, funcionó como un soporte expresivo para la obra y aportó una tonalidad particular al movimiento que atraviesa toda la propuesta escénica.

Aunque no se consolidó como un lenguaje de movimiento completamente sistematizado ni fue desarrollada de forma homogénea en todas las intérpretes, sí se trabajó de manera significativa a lo largo del proceso, permitiendo que dicha corporalidad se expresara y sea reconocible en escena. Prueba de ello fueron los comentarios de mi tutora Sofía Mera y de Christian Masabanda, quienes identificaron una manera de moverse característica que no respondía a los patrones de entrenamiento habituales de danza, sino que parecía haber nacido del propio proceso creativo.

Desde una mirada personal, reconozco que esta búsqueda no fue el eje central de la investigación, pero sí fue un hallazgo importante que, al menos en esta obra, se plasmó como una capa sensible que acompaña la narrativa y enriquece la experiencia del espectador. Es un saber que no se enuncia desde la técnica consolidada, sino desde la experimentación, y que podría ser retomado y profundizado en trabajos futuros.

Conclusiones

Este proyecto buscó construir un montaje escénico que emerge desde la reflexión e interpretación de los sueños (material que ofrece nuestro inconsciente) logrando materializar lo onírico como una experiencia estética desde la expansión coreográfica hacia el espacio escénico. La propuesta sumerge al espectador a un recorrido liminal que difumina la vigilia (la realidad y el sueño).

Se exploró el universo onírico personal y colectivo mediante el registro y análisis de múltiples sueños, lo que permitió identificar elementos y características recurrentes en el contenido de los sueños recolectados. Aquellos elementos identificados que nutrieron el proyecto de creación escénica son los diversos simbolismos individuales que aparecen dentro del material narrativo de los sueños. A pesar de su distinta forma de manifestarse, en conjunto encierran una misma idea sensible con resonancia emocional y afectiva.

A lo largo del proceso de creación, se problematizó el término “traducir” empleado inicialmente en los objetivos del proyecto. Si bien en un inicio se planteó identificar los recursos que permitieran traducir el material onírico al lenguaje escénico, con el desarrollo del trabajo se evidenció que esta noción no representa con exactitud la dinámica de creación desplegada. El trabajo escénico desarrollado no buscó una traducción literal ni un equivalente representacional del mundo onírico. Más bien, se comprendió que el proceso se asemeja a un parafraseo escénico o un traslado poético, donde lo onírico se materializa desde su lógica, atmósfera y sensorialidad propias.

Con esto en mente, aquellos recursos que permitieron construir un lenguaje escénico que acoja y de forma a lo onírico, fueron las cartas de azar, junto con la interpretación y paráfrasis corporal de los sueños, expandida hacia la sonoridad, el espacio, y los distintos elementos escénográficos.

A partir de esto se establecieron herramientas bases que acogen lo inesperado y lo absurdo para la construcción coreográfica, que, mediante la activación del azar, se logra desplazar del campo de la razón, para situar la experiencia del proceso creativo en un territorio más sensible e intuitivo, emergiendo como condición oracular, y permitiendo al cuerpo responder desde un saber inconsciente.

Durante el proceso creativo emerge una relación clara entre la estructura propia de los sueños y el interés por un lenguaje corporal fragmentado. Esta relación permitió trasladar la forma que tienen los sueños no solo al material del movimiento, y su relación

espacial sino también a su lenguaje de movimiento. Habilitando una mejor sensibilidad para la escena donde no se aparenta representar un sueño, sino materializar contenidos para producir una experiencia que tenga la cualidad de lo onírico.

Así mismo, el proceso de creación se vio atravesado por una construcción escénica integral, donde las decisiones dramáticas no se limitaron a la escena o al movimiento, sino que se expandieron a otras capas de la experiencia, como la relación con el público. Desde el gesto inicial de bienvenida —como ofrecer una taza de té— hasta la gráfica y el tono de la invitación, cada elemento fue pensado como parte del universo onírico. Esto permitió que la experiencia del público no se limitara a ser testigo, sino que ingresara progresivamente en el mundo de la obra, como quien cruza el umbral de un sueño.

La dificultad del proceso se manifestó en la construcción lumínica de la propuesta escénica. El proyecto no contaba con los recursos necesarios para producir una iluminación completamente acorde a las diversas atmósferas que se buscaba generar. Por un lado, el uso de luminarias teatrales limitó la construcción estética de la obra, ya que estas luces, si bien resultaban funcionales, no dialogaban plenamente ni con el espacio ni con la atmósfera que se buscaba generar. El espacio donde se desarrolló la obra no era un teatro, sino un entorno cotidiano dentro de la universidad, y al incorporar iluminación teatral tradicional, se producía una ruptura con esa cualidad liminal y onírica que se pretendía sostener. Las luminarias disponibles no emergían desde una relación orgánica con el lugar, lo que dificultaba establecer una relación más fluida entre cuerpo, espacio e iluminación. Por otro lado, el optar por iluminación casera también resultaba limitado, ya que no permitía una transformación dinámica de la atmósfera.

La obra, al desarrollarse en un espacio no teatral, contenido por múltiples fragmentos narrativos, exigía una iluminación que pudiera modificarse en tiempo real. Así como la narrativa onírica se transforma constantemente, también la luz debía poder mutar con ella. Esta tensión entre la intención estética y las limitaciones técnicas fue un reto constante a lo largo del proceso. Pese a ello, el diseño lumínico se desarrolló como una composición híbrida, combinando luminarias teatrales con otros dispositivos alternativos más cotidianos.

Este proceso abre la posibilidad de indagar cómo los diversos fragmentos que componen la obra pueden trasladarse a un espacio distinto al elegido para esta investigación. Aunque el espacio incide en ciertas decisiones escénicas, no constituye el concepto central de la propuesta, sino que funciona como un contenedor del material onírico. Lo que verdaderamente impulsa la estructura del recorrido es la búsqueda de una

relación sensible con el espectador: una invitación a habitar la obra desde los sentidos, no solo como una experiencia visual, sino como un tránsito perceptivo, emocional y subjetivo. Es por ello que me interesa seguir explorando cómo esta relación con el público puede expandirse en otros contextos espaciales. Esta inquietud me lleva a preguntarme de qué manera los mecanismos contruidos —estrechamente vinculados a la narrativa del recorrido que se propone en el espectador y al espacio— podrían transformarse al encontrarse con un espacio diferente.

En esta versión de la obra, el recorrido funcionaba como un viaje hacia el inconsciente, pero ¿qué pasaría si esa misma estructura se ubicara en otro lugar? ¿Qué tipo de narrativa emergería entonces para la construcción del recorrido respecto al público? ¿Qué recorridos serán posibles en otros espacios? Así mismo me pregunto ante esta relación con el público que mantiene un carácter receptivo de la propuesta ¿cómo se transforma la experiencia del público si la obra es trasladada hacia un espacio teatral? ¿Pierde su carácter expansivo si esta se modifica para ser presentada en un teatro? ¿Cómo puede trasladarse la coherencia coreográfica del universo onírico creado, hacia un espacio teatral tradicional? Estas preguntas quedan abiertas como proyecciones de un camino de creación que no se cierra con esta obra, sino que se sigue transformando.

Por otro lado, me gustaría seguir indagando una estética de movimiento propia que sea propia de un universo onírico personal. Si bien en esta obra se sembró una primera semilla respecto a un lenguaje de movimiento característico del universo que se materializó. Me gustaría llevar este hallazgo hacia una exploración más profunda, en búsqueda de un lenguaje de movimiento que responde a ciertas características del sueño comprendidas a lo largo de esta investigación como la fragmentación, lo absurdo y lo azaroso. Pienso en un lenguaje de movimiento onírico, no como un estilo codificado, sino como una posibilidad viva de dejar que el cuerpo habite lo ilógico, y lo fragmentario, reconociendo ahí una poética propia.

BIBLIOGRAFÍA:

- Arévalo, Nicole (@dancewnicole) «¿Cómo se inicia una creación». *Instagram*.
Publicado el 21 de abril de 2025. <https://bit.ly/45FO9PA>
- Aymacaña, Javier. «Composición sonora. Comentarios de Mirlo». Archivo de audio.
Agosto del 2025. Archivo en OneDrive. <https://bit.ly/4fN9LNL>
- Benito Buylla, José. «El teatro del absurdo y su proyección Británica», *Archivum*, 1966.
No16. <https://reunido.uniovi.es/index.php/RFF/article/download/3112/2976>
- Breton, André. «Manifiestos del surrealismo. Traducción, prólogo, y notas de Aldo Pellegrini». *Editorial Argonauta*, Buenos Aires, 2001. Disponible en:
<https://static1.squarespace.com/static/556f539fe4b0c8c104205021/t/57f400293e00be286e59cf10/1475608661976/André+Breton-Primer+Manifiesto+del+surrealismo+2.pdf>
- Colectivo OMNIA. «Falsos Improbables». Guayaquil, Ecuador. Publicación de
Instagram: 9 de diciembre del 2024.
<https://www.instagram.com/reel/DDXoOQLPKLO/?igsh=YTVwZGE3MHBwd29v>
- Frade, P. Virginia. «Ruptura en el arte de los Estados Unidos de los 60: el lugar del azar y lo aleatorio entre la literatura de William Burroughs y la danza contemporánea de Merce Cunningham». *XLVIII Jornadas de Estudios Americanos. FILO/UBA*, Buenos Aires. Revisión: 25 de mayo del 2025. Disponible en:
<http://eventosacademicos.filo.uba.ar/index.php/charla/J2016/paper/viewFile/3536/2263>
- Freud, Sigmund. «La interpretación de los sueños». Leipzig/Wien, 1900.
- Guido, Raquel. «Teorías de la Corporeidad: Distintas representaciones del cuerpo en Occidente.» Buenos Aires, 2014. Disponible en:
https://assets.una.edu.ar/files/publicaciones/1639091944_2021-una-am-publicaciones-cuadernocatn1web.pdf
- Guitar, Marcos, & Marucco, Norberto C. «Asociación libre y atención flotante». *Puntualizaciones, reflexiones*. 1984. Disponible en:
<http://apa.opac.ar/greenstone/collect/revapa/numeros/archives/19844105p0853.d/ir/REVAPA19844105p0853Guitar.pdf>

- Jung, Carl G. «El hombre y sus símbolos» *Paidós*. España. 1995
- Lehmann, HansThies. «Teatro postdramático». *Cendeac*. Murcia, España. 2013.
- Lopez Acosta, Juan. *Onírico: proyecto de investigación-creación en danza contemporánea a partir del estudio de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud y Carl G. Jung*. (tesis de licenciatura, Universidad de Antioquia, Colombia, 2020) <http://hdl.handle.net/10495/14750>
- Núñez Ramos, Rafael. 1981 «El teatro del absurdo como subgénero Dramático». *Archivum: Revista de la Facultad de Filología*. 631-63
<https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/25715/ElTeatroDelAbsurdo.pdf?sequence=1>
- Ollora-Triana, Natalia. «La comunicación en danza. Principios para la semiótica». *Tsantsa. Revista de Investigaciones Artísticas* núm. 11 (2021): 25-35.
<https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/tsantsa/article/download/3900/2786/16140>
- Real academia española, *Diccionario de la lengua española*. 23.^a ed., versión en línea.
<https://dle.rae.es>.
- Soto, Katty (@plataforma_azul). «ECOS». *Instagram*. Publicado el 12 de abril del 2024. <https://www.instagram.com/p/C5rtsdfORRq/?igsh=eHZnYmtvejNjemlk>
- Soto, Katty. «ECOS.» Videodanza. *Plataforma Azul*. Youtube. Publicado el 13 de noviembre del 2023. <https://youtu.be/12QG-gqSOzc?si=YTpnp5WYyDvwJKJz>
- Triglia, Adrián. «¿Qué es la «asociación libre» en el Psicoanálisis?» *Psicología y Mente*. 16 de enero de 2017. <https://psicologiymente.com/psicologia/asociacion-libre>.
- Vite Tiscareño, Edgar. 2015. «La estética Del Collage En La Propuesta dancística De Merce Cunningham». *Nexus*, n.º 18 (julio):164-179.
<https://doi.org/10.25100/nc.v0i18.684>.

ANEXOS:

Anexo 1: Ilustraciones originales

Las siguientes ilustraciones fueron creadas por la autora utilizando herramientas de inteligencia artificial (plataforma ChatGPT, Sora).

Figura 8. Ilustraciones integradas en el espacio como estrategia escénica.

Figura 9. Carteles propios del espacio (MAAC) que fueron intervenidos durante la obra

Anexo 2: Información general de la obra

- Programa de mano: Onise – lo liminal entré si mismo. [Disponible en línea](#)
- Ficha técnica y sinopsis. [Publicación de Instagram](#)
- Registro completo de la función de estreno. [Video en Youtube](#)

Anexo 3: Demostración de herramientas compositivas en Instagram

Este anexo recopila los enlaces a los videos publicados de mi autoría en la red social de Instagram, donde se muestra el funcionamiento de la herramienta de composición desarrollada:

- [Reel 1](#): Primer acercamiento a la herramienta, demostración inicial.
- [Reel 2](#): Muestra de procedimientos parte 1. Aplicación en contexto de la obra
- [Reel 3](#): Muestra de procedimientos parte 2.

Anexo 4: Bitácoras de proceso

Etápa de laboratorio de creación:

- Sesión 1 — Cadena onírica compartida. [Bitácora en Notion](#).
- Sesión 2 — Asociaciones libres. [Bitácora en Notion](#).
- Sesión 3 — Cartas Universo Onírico. [Bitácora en Canva](#).
- Sesión 4 — Parafrásis de un sueño. [Bitácora en Canva](#).
- Sesión 5 — Fragmentado: Movilidad característica. [Bitácora en Canva](#).
- Sesión 6 — Cuerpo onírico: Coléctivo como un solo organismo. [Bitácora en Canva](#).

Material creativo:

- Cadena onírica de sueños. Primer encuentro colectivo de laboratorio. [Enlace a PDF](#).
- Recurso visual implementado en la sesión 2 del laboratorio: [Diapositivas oníricas](#).

Otros documentos importantes:

- Sistematización de sueños-cartas. [Enlace a PDF](#)
- Punto de partida compositivo: Registro de sueño personal. [PDF](#)
- Mapa de asociaciones (relaciones conscientes) del material creativo. [Enlace 1](#) , [Enlace 2](#)
- Intereses de la creadora: Mapa de referencias. [Enlace a Canva](#).

Anexo 5: Composición Sonora.

Este anexo recopila información relevante respecto a la composición musical. Registros y evidencias compartidas por Javier Aymacaña (co-director musical).

- Rider Técnico. [PDF](#)
- Bitácora de composición sonora. Autoría Alejandro Aymacaña. [PDF](#)

- Comentarios compartidos respecto al proceso en formato Audio. [Enlace a OneDrive.](#)
- Playlist de Spotify con referentes musicales. [Enlace directo.](#)

Figura 10. Screenshot del Live set en Ableton. Autoría Javier Aymacaña.

Anexo 6: Diseño de Iluminación.

- Mapa escénico: Escenas y ejes poéticos. [PDF.](#)
- Diseño de escenas y referencias. [PDF.](#)

Anexo 7: Registro fotográfico

[Publicación de Instagram](#) con fotografías que evidencia el resultado final de los vestuarios: Arévalo, Nicole (@dancewnicole). Publicado el 8 de agosto del 2025.

Anexo 8: Registro Audiovisual de ensayos

Carpeta con videos de ensayos y exploraciones realizadas a lo largo del proyecto. Incluido sesiones de laboratorio. [Enlace a OneDrive.](#)

Anexo 9: Encuesta y retroalimentaciones del público.

- Encuesta etapa preliminar: Explorando el mundo de los sueños, formulario creador para conocer e identificar similitudes y elementos recurrentes presentes en los sueños de forma colectiva. [Resoluciones de Google Forms en PDF.](#)
- Retroalimentaciones de la sesión de muestra: Formulario digital utilizado para recopilar las observaciones del público y analizar la estrategia compositiva en relacion al recorrido. [Respuestas Typeforms.](#)
- Encuesta posterior a la presentación de estreno: Formulario digital. [Comentarios.](#)